

MÁSTER EN LETRAS DIGITALES

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO 2024-2025

**Evaluación de herramientas de IA
para el lenguaje claro:
una aproximación cualitativa y cuantitativa.**

ESPECIALIDAD: E-Learning

APELLIDOS Y NOMBRE: Alba Rodríguez Conejero

DNI: 77246377A

CONVOCATORIA: septiembre 2025

TUTOR/A: Dr^a. Amelia Sanz Cabrerizo

Departamento de Estudios Románicos, Área de Estudios Franceses

MÁSTER EN: Letras Digitales. Estudios Avanzados en Textualidades Electrónicas.

**COMPROMISO DEONTOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN
Y POSIBLE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)**

CENTRO: Facultad de Filología de la UCM.

ESTUDIANTE DE MÁSTER: Alba Rodríguez Conejero

TUTOR/ES DEL TFM: Dr. ^a Amelia Sanz Cabrerizo

TÍTULO DEL TFM: Evaluación de herramientas de IA para el lenguaje claro. Una aproximación cualitativa y cuantitativa.

FECHA DE PRIMERA MATRÍCULA: Septiembre de 2024

FECHA DE SEGUNDA MATRÍCULA (en caso de producirse):

1. Objeto

El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante matriculado en el Máster en *Letras Digitales. Estudios Avanzados en Textualidades Electrónicas* y su Tutor/es y en el que se fijan las funciones de supervisión del citado trabajo de fin de máster (TFM), los derechos y obligaciones del estudiante y de su/s profesor/es tutor/es del TFM y en donde se especifican el procedimiento de resolución de potenciales conflictos, así como los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan generar durante el desarrollo de su TFM.

2. Colaboración mutua

El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de colaboración que permitan la realización de este trabajo y, finalmente, su defensa de acuerdo con los procedimientos y los plazos que estén establecidos al respecto en la normativa vigente.

3. Normativa

Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa vigente reguladora para la realización y defensa de los TFM y aceptan las disposiciones contenidas en la misma.

4. Obligaciones del estudiante de Máster

- Elaborar, consensuado con el/los Tutor/es del TFM un cronograma detallado de trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura.
- Informar regularmente al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos.
- Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del TFM.
- Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten por parte de la Universidad Complutense con el objeto de llevar a cabo su actividad de trabajo, estudio e investigación.

5. Obligaciones del tutor/es del TFM

- Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como desempeñar todas las funciones que le sean propias, desde el momento de la aceptación de la tutorización hasta su defensa pública.
- Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite.

6. Buenas prácticas

El estudiante y el tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento, prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción de medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales.

También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena presentándola como propia tanto en el TFM como en las obras o los documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado del mismo. Para tal, el estudiante firmará la Declaración de No Plagio del ANEXO I, que será incluido como primera página de su TFM.

7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos

En el caso de producirse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de los extremos a los que se extiende el presente compromiso a lo largo del desarrollo de su TFM, incluyéndose la posibilidad de modificación del nombramiento del

tutor/es, la coordinación del máster buscará una solución consensuada que pueda ser aceptada por las partes en conflicto. En ningún caso el estudiante podrá cambiar de Tutor directamente sin informar a su antiguo Tutor y sin solicitarlo oficialmente a la Coordinación del Máster.

En el caso de que el conflicto persista se gestionará según lo previsto en el SGIC de la memoria verificada.

8. Confidencialidad

El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de la Universidad Complutense, o en una investigación propia del Tutor, que tenga ya una trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad ajenos a la Universidad Complutense de Madrid, se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del TFM o de cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la realización de su TFM.

Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni materiales producto de la investigación, propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Tutor del TFM.

9. Propiedad intelectual e industrial

Cuando la aportación pueda ser considerada original o sustancial el estudiante que ha elaborado el TFM será reconocido como cotitular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación vigente.

10. Periodo de Vigencia

Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando el estudiante haya defendido su TFM.
- Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.
- Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM.
- En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la Universidad Complutense.

La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los derechos y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual para ambas partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre

su trabajo, pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad respecto a los proyectos e información inédita del tutor.

Firmado en Madrid, a 25 de agosto de 2025

<p>El estudiante de Máster</p> <p>Firmado por RODRIGUEZ CONEJERO ALBA - ***4637** el día 25/08/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios</p> <p>Fdo.: Alba Rodríguez Conejero</p>	<p>El Tutor/es</p> <p>Fdo.:</p>
--	---

SR. COORDINADOR DEL MÁSTER EN LETRAS DIGITALES. ESTUDIOS AVANZADOS EN TEXTUALIDADES ELECTRÓNICAS.

ANEXO I: DECLARACIÓN DE NO PLAGIO

D./Dña. Alba Rodríguez Conejero con NIF 77246377A, estudiante de Máster en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2024 - 2025, como autor/a del trabajo de fin de máster titulado «Evaluación de herramientas de IA para el lenguaje claro. Una aproximación cualitativa y cuantitativa».

y presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo/s tutor/ es/son: Dr. ^a Amelia Sanz Cabrerizo.

DECLARO QUE:

El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no autorizada de cualquier fuente escrita de otra persona o de cualquier otra fuente.

De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

En Madrid, a 1 de septiembre de 2025

Firmado por RODRIGUEZ
CONEJERO ALBA - ***4637** el
día 25/08/2025 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Fdo.:

Alba Rodríguez Conejero.

Esta DECLARACIÓN debe ser insertada en primera página de todos los trabajos fin de máster conducentes a la obtención del Título.

Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, Alba Rodríguez Conejero

Con DNI/NIE/PASAPORTE: 77246377A

declaro de manera responsable que el/la presente:

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Con el título

«Evaluación de herramientas de IA para el lenguaje claro. Una aproximación cualitativa y cuantitativa»

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid, a 25 de agosto de 2025.

Firmado por RODRIGUEZ CONEJERO
ALBA - ***4637** el día
25/08/2025 con un certificado

Fdo.: Alba Rodríguez Conejero.

RESUMEN

El lenguaje claro se ha consolidado como una cuestión de especial relevancia para la administración y las empresas a nivel mundial. La comunicación efectiva constituye un elemento clave para las relaciones humanas y para la democracia. En este contexto, han surgido diversas herramientas basadas en procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial que ayudan a transformar los textos administrativos y de difícil comprensión en textos comprensibles para la mayoría de la población. Así, en este trabajo se exploran las nuevas herramientas surgidas para tal fin en el ámbito hispanoamericano y se analizan los resultados obtenidos de algunas de ellas, en concreto *Aclarador*, *Chat GPT* y *Mistral*. El estudio permite constatar que estas herramientas obtienen resultados positivos, pero con grandes diferencias entre ellas. Además, también se aportarán sugerencias de mejora y posibles vías de investigación futuras.

PALABRAS CLAVE

Lenguaje claro; procesamiento del lenguaje natural; inteligencia artificial generativa; Chat GPT; Aclarador; Mistral

ABSTRACT

In recent years, Plain Language has emerged as a topic of major relevance for administration and companies worldwide. Effective communication is key for human relations and democracy. Within this framework, several tools based on natural language processing and artificial intelligence have been developed, especially in the Hispano-American context. These tools transform complex texts into understandable texts for most of the population. Therefore, the main of this paper is to analyse the different tools —*Chat GPT*, *Aclarador*, and *Mistral*— and its results after processing texts. The findings reveal that these tools achieve positive results, although with notable differences among them. Finally, the paper proposes improvements and outlines potential avenues for future research.

KEY WORDS

Plain Language; natural language processing; generative artificial intelligence; Chat GPT; Aclarador; Mistral

Índice

1. Introducción.....	5
2. Objetivos y justificación.....	5
3. Metodología.....	6
4. Estado de la cuestión	14
4.1. Lenguaje claro	14
4.1.1. Historia del lenguaje claro.....	18
4.1.1.1. Lenguaje claro en España	21
4.2. Inteligencia Artificial en el Lenguaje Claro	24
5. Evaluación y calidad de las herramientas.....	42
5.1.1. <i>Chat GPT</i>	42
5.1.2. <i>Aclarador</i>	52
5.1.3. <i>Mistral</i>	56
6. Comparación de los resultados	64
7. Propuestas de mejora	72
8. Conclusiones.....	74
9. Bibliografía.....	76
10. Anexos.....	88
ANEXO I.....	88
ANEXO II	91
ANEXO III	94
ANEXO IV	96

1. Introducción

El derecho a entender (Montolío y Tascón, 2020) ha sido un concepto defendido por diferentes sectores de la sociedad y que dota a la ciudadanía de las herramientas necesarias para poder estar informado y defenderse de los abusos de distintas instituciones públicas y privadas.

Autores como Montolío y Tascón (2020) ya señalaron que esta causa era una cuestión de estado y distintas esferas políticas y culturales la abrazaron. Además, desde el plano académico —especialmente las áreas jurídicas y filológicas— también ha sido una idea bien recibida, puesto que el lenguaje jurídico y administrativo suele ser uno de los más complejos de entender, pero también uno de los más vinculantes para el usuario.

Por todo esto, resulta imprescindible adaptarse a los nuevos tiempos y cambios sociales, siendo conscientes de la diversidad de nuestra sociedad y de la necesidad de que esta sea accesible, con el fin de acabar con desigualdades y vulnerabilidades. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta el reciente Acta de Accesibilidad Europea (Unión Europea, 2019), en vigor desde el pasado 28 de junio de 2025.

Es de la unión de estos dos elementos —el derecho a entender a través del lenguaje claro y la necesidad de adaptación— de donde surge la simbiosis entre tecnología y lenguaje, que se presenta como una solución al oscurantismo y la ausencia de claridad para el lector. De este modo, se han creado numerosas herramientas de lenguaje claro en lengua hispana que buscan paliar el problema. Así, a lo largo de las próximas páginas se tratará de analizar las herramientas existentes actualmente y proponer acciones de mejora.

2. Objetivos y justificación

Son varias las herramientas orientadas al lenguaje claro mediante el uso del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y la Inteligencia Artificial. Es conveniente analizar las diferencias entre ellas, sus aplicaciones y finalidades en función de los resultados del uso de las diferentes herramientas aplicadas al desarrollo de un Lenguaje Claro. Por ello, los objetivos de este trabajo son los siguientes:

1. Conocer las herramientas existentes en España y en Hispanoamérica desarrolladas con IA para el lenguaje claro. Resulta fundamental conocer no solo las

herramientas sino cómo están creadas y el procesamiento que hacen de los textos, para conocer cómo de recientes son las herramientas que hay y también poder relacionar el funcionamiento de cada una con los resultados obtenidos.

2. Evaluar la calidad de los textos producidos en lenguaje claro por IA. El objetivo principal es identificar las herramientas con mayor eficiencia y mejores resultados, así como entender para qué es útil cada una, especialmente en el área administrativa, puesto que es uno de los campos principales en los que se aplica el lenguaje claro. Esto permitirá a entidades del área y a usuarios poder hacer un uso adecuado de las herramientas.
3. Elaborar propuestas de mejora y posibles vías de investigación. Se ofrecerán mejoras técnicas de las herramientas evaluadas que permitan paliar los posibles puntos débiles y errores que den.

3. Metodología

El presente trabajo se estructura en tres fases claramente delimitadas, orientadas a garantizar un análisis riguroso y sistemático de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al lenguaje claro en el ámbito hispanoamericano.

En primer lugar, se llevará a cabo un estudio del estado de la cuestión relativo al lenguaje claro, la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones de IA orientadas a la simplificación lingüística en contextos administrativos. Esta fase consistirá en una revisión bibliográfica de la literatura académica y técnica disponible hasta la fecha, con especial atención a las investigaciones y desarrollos llevados a cabo en el contexto hispanohablante. Para ello, se consultarán distintas plataformas y bases de datos bibliográficas como JSTOR, ProQuest, Google Scholar, ScieElo, DialNet.

En segundo lugar, se procederá a la construcción de un corpus lingüístico compuesto por veinte textos administrativos provenientes del Ayuntamiento de Madrid. Cada uno de los textos seleccionados presenta una extensión comprendida entre las 400 y las 600 palabras. Los textos han sido extraídos de la plataforma digital [Cibelex](#)¹, repositorio de acceso público que reúne normativa municipal vigente. Se han escogido

¹ Ayuntamiento de Madrid. (s.f.). *Cibelex. Base de Datos de Normativa Municipal*
<https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.274ba9620d68b4f560c44cf5a8a409a0/?vgnextoid=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD> Disponible el 7-6-2025

fragmentos pertenecientes a la normativa más consultada por la ciudadanía, bajo el criterio de relevancia y utilidad pública, conforme aparece catalogada en su repositorio. De esta forma, se asegura que los textos analizados representan situaciones comunicativas reales y de interés general para los usuarios destinatarios de la administración pública.

Tipo de texto	Administrativo
N.º de palabras medio	400
Tipología textual	jurídico-administrativo
Fuente	Cibelex
Temas	Normativa municipal Ayudas públicas Edificación y ordenación del territorio Datos e información de la ciudad de Madrid

Tabla 1. Tabla resumen sobre las características

El corpus será introducido en herramientas de inteligencia artificial especializadas o útiles para la generación de lenguaje claro, con el objetivo de obtener versiones reescritas de los textos originales. Para la fase de análisis, se han seleccionado tres herramientas que permiten generar textos administrativos reformulados: *Aclarador*, desarrollada por Cálamo & Cran; *Chat GPT 4.1 mini*, desarrollada por OpenAI, y *Le Chat de Mistral*, desarrollado por Mistral AI. La elección de estas herramientas se justifica por su capacidad de producir salidas textuales completas, lo cual resulta imprescindible para la aplicación del modelo de evaluación propuesto en este trabajo y la relevancia que han presentado ya en el ámbito del lenguaje claro.

Además, se incluye una descripción contextualizada de otras herramientas de interés en el ámbito hispanoamericano: *Clara*, desarrollada por la consultora Prodigioso Volcán; *Artex Claro*, dirigida por Da Cunha en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y *CLAPPI*, iniciativa de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas herramientas, sin embargo, no han sido incluidas en el análisis empírico por diversas razones: *Clara* y *Artex Claro* ofrecen únicamente recomendaciones de mejora, sin producir una reformulación completa del texto, lo cual limita su comparabilidad con las herramientas seleccionadas; por su parte, *CLAPPI* ya no se

encuentra disponible y no fue de acceso público durante su funcionamiento. Además, se describen otras igualmente relevantes como *Clara-Med* y *ACCESS2MEET*.

La tercera fase metodológica se centrará en la evaluación de los textos generados por las herramientas de IA seleccionadas. Esta se articulará en dos niveles de análisis: cualitativo y cuantitativo, con el propósito de ofrecer una visión integral del grado de adecuación de cada herramienta al lenguaje claro.

El análisis cualitativo se fundamentará en dos marcos de referencia complementarios: por un lado, los criterios establecidos por la norma UNE-ISO 24495 sobre requisitos de claridad en la información dirigida al público, que contempla los principios de pertinencia, encontrabilidad, comprensibilidad y utilidad; por otro, el modelo lingüístico propuesto por Da Cunha y Escobar (2021), que distingue tres niveles de análisis textual: discursivo, morfosintáctico y léxico. Con base en ambos marcos, se ha elaborado una rúbrica de evaluación propia ([véase Anexo I](#)) que organiza los criterios en cinco categorías principales: pertinencia, encontrabilidad, aspectos discursivos, aspectos morfosintácticos y aspectos léxicos. Cada categoría se descompone en distintos subcriterios, puntuables hasta un máximo de diez puntos por ítem. La puntuación total por texto puede alcanzar hasta 280 puntos, lo cual se traduce posteriormente en un porcentaje sobre el total. Para la puntuación de los textos se ha seguido el siguiente procedimiento:

Posteriormente, se hará una lectura y análisis del original y del adaptado a lenguaje claro. En función de los resultados, se dará una puntuación de 0, 5 o 10 por cada subcriterio que compone los cinco bloques generales (pertinencia, encontrabilidad, aspectos discursivos, aspectos léxicos y aspectos morfosintácticos). De esta manera, se sumará cada subcriterio, que resultará en la puntuación de cada criterio. Finalmente, a partir de cada una de esas puntuaciones (que en total pueden llegar hasta los 280 puntos), se obtendrán datos cuantitativos como los porcentajes de claridad, las medias y las medianas o la desviación estándar.

Esto facilitará la comparación entre textos y herramientas. En la siguiente tabla también puede verse con más detalle cada aspecto de la rúbrica con su correspondiente fuente y explicación:

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	FUENTE	EXPLICACIÓN	SUBCRITERIOS
Pertinencia	UNE-ISO 24495	Los lectores obtienen lo que necesitan. Se identifican correctamente. Se identifica el objetivo, el contexto y el contenido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Identificación de los lectores y sus características. ● Identificación del objetivo de los lectores. ● Identificación del contexto de lectura. ● Selección del tipo de documento adecuado. ● Selección de los contenidos necesarios para los lectores.
Encontrabilidad	UNE-ISO 24495	El documento está correctamente estructurado. Se usan técnicas de diseño, títulos y se separan las ideas complementarias.	<ul style="list-style-type: none"> ● Estructura del documento para los lectores ● Señalización visual de relaciones, orden y prominencia ● Utilización de títulos que reflejan la estructura y el contenido ● Mantenimiento separado de la información complementaria
Aspectos discursivos	Da Cunha y Escobar (2021, p. 40)	Uso de oraciones cortas, párrafos breves, conectores discursivos y un tema por párrafo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Oraciones de menos de 35 caracteres ● Escritura de frases concisas (una idea por frase) ● Mención de un solo tema por párrafo ● Los párrafos son claros y concisos ● Uso de títulos para guiar el contenido y la lectura ● Uso de marcadores textuales ● Garantía de la cohesión del documento

Aspectos morfosintácticos	Da Cunha y Escobar (2021, p. 40)	Uso de voz activa sobre la pasiva, la estructura 'sujeto+verbo+complemento'. Evitar las oraciones subordinadas, los verbos en gerundio, las negaciones y la omisión del sujeto.	<ul style="list-style-type: none"> ● Abunda la voz pasiva. ● Se omite el sujeto con frecuencia y da lugar a la ambigüedad en algunas ocasiones. ● No se cumple este orden en casi ninguna oración. ● Abundan las oraciones negativas. No se ha hecho un esfuerzo por pasarlas a positivo. ● Hay abundantes gerundios, no se usan correctamente y complican el texto. ● Hay abundantes oraciones subordinadas. Son largas, complejas y difíciles de leer.
Aspectos léxicos	Da Cunha y Escobar (2021, p. 40)	Uso de palabras comunes y precisas, explicaciones para términos complejos. Evitar los arcaísmos, las palabras innecesarias y las palabras abstractas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso de palabras comunes en lugar de tecnicismos ● Se explican los términos que no se puedan sustituir ● Se hace uso de palabras precisas ● Se eliminan las palabras innecesarias ● Se evitan los arcaísmos ● Se usan palabras concretas en lugar de las abstractas.

Tabla 2. Criterios de análisis para la evaluación de un texto en lenguaje claro.

Para el análisis cuantitativo, se recogerán los datos obtenidos de la rúbrica y se contabilizarán por texto, criterio y herramienta. A continuación, se puede observar de forma desglosada cada aspecto de la rúbrica junto con la puntuación que se le otorga en cada caso:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
PERTINENTE	50
ENCONTRABLE	40
ASPECTOS DISCURSIVOS	70
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS	60
ASPECTOS LÉXICOS	60
	PUNTUACIÓN TOTAL: 280

Tabla 3. Puntuación otorgada a cada criterio de la rúbrica.

PUNTUACIÓN POR CRITERIO: PERTINENTE		
10 puntos	5 puntos	0 puntos
Se identifican y consideran de forma exhaustiva las características relevantes de los lectores (alfabetización, idioma, cultura, etc.).	Se consideran algunas características de los lectores, pero no de forma exhaustiva.	No se evidencia consideración de las características de los lectores.
Se identifica claramente el objetivo o los posibles objetivos de los lectores.	Se identifica un posible objetivo de los lectores, pero podría ser más específico.	No se identifica el posible objetivo de los lectores al leer el texto.
Se consideran los aspectos relevantes del contexto de lectura (dónde, cómo, cuándo, etc.).	Se consideran algunos aspectos del contexto de lectura, pero no todos los relevantes.	No se considera el contexto en el que los lectores interactuarán con el texto.
El tipo de texto generado es el más adecuado para las características, el objetivo y el contexto de los lectores.	El tipo de texto generado podría ser adecuado, pero existen alternativas más apropiadas.	El tipo de texto generado no parece el más adecuado para los lectores y su objetivo.
El tipo de texto generado es el más adecuado para las características, el objetivo y el contexto de los lectores.	El tipo de texto generado podría ser adecuado, pero existen alternativas más apropiadas.	El tipo de texto generado no parece el más adecuado para los lectores y su objetivo.
El texto incluye solo la información que los lectores necesitan para su objetivo, priorizando sus necesidades.	El texto incluye la información necesaria en gran medida, pero podría haber omisiones o inclusiones mejorables.	El texto incluye información innecesaria o excluye información relevante.

Tabla 4. División de la puntuación en el criterio “Pertinencia” en función del texto analizado.

PUNTUACIÓN POR CRITERIO: ENCONTRABLE		
10 puntos	5 puntos	0 puntos
La información está agrupada de forma lógica y ordenada de manera que facilita la comprensión y la búsqueda.	La información está agrupada y ordenada parcialmente de forma lógica para los lectores.	La información no está agrupada de forma lógica ni ordenada para los lectores.
Se utilizan de forma efectiva técnicas de diseño inclusivo para mostrar relaciones, orden de lectura y destacar información importante.	Se utilizan algunas técnicas de diseño, pero su aplicación podría ser más consistente o efectiva.	No se utilizan técnicas de diseño para destacar información o mostrar relaciones.
Se utilizan títulos claros, precisos y uniformes que anticipan el contenido y reflejan la estructura del texto.	Se utilizan algunos títulos, pero no siempre reflejan con precisión el contenido o la estructura.	No se utilizan títulos o los utilizados no son claros ni descriptivos.
La información complementaria (si la hay) se mantiene separada mediante	La información complementaria se	La información complementaria está

el uso de apéndices u otros formatos.	distingue parcialmente de la información principal.	mezclada con la información principal.
---------------------------------------	---	--

Tabla 5. División de la puntuación en el criterio “Encontrable” en función del texto analizado.

PUNTUACIÓN POR CRITERIO: ASPECTOS DISCURSIVOS		
10 puntos	5 puntos	0 puntos
Todas las oraciones son de menos de 35 caracteres.	Gran parte de las oraciones son de menos de 35 caracteres	Casi ninguna oración es de menos de 35 caracteres.
Ninguna oración incluye más de una idea.	Solo aquellas oraciones que no se pueden dividir más presentan más de una idea.	Hay una gran cantidad de oraciones que expresan más de una idea.
Ningún párrafo incluye más de un tema.	Solo aquellos párrafos que no se pueden dividir más presentan más de un tema.	Hay una gran cantidad de párrafos que expresan más de un tema.
Los párrafos presentan la idea de forma clara, sin caer en ideas vagas o innecesarias. Toda la información es precisa.	Los párrafos son claros, pero algunas palabras o expresiones resultan redundantes o innecesarias.	Abundan las redundancias, las palabras innecesarias y la falta de concisión. Las ideas principales no quedan claras.
Hay títulos que diferencian cada parte del texto y que anticipan al lector qué idea van a encontrar en ese párrafo (plazo de presentación, objetivo, condiciones, etc.)	Hay algunos títulos que ayudan a orientar al lector, pero no están correctamente empleados o son insuficientes.	No hay títulos o se han usado incorrectamente.
Hay marcadores textuales empleados de forma adecuada. Ayudan a organizar las ideas para el lector y a hacer la lectura más fluida.	Hay algunos marcadores, pero resultan escasos o no están empleados correctamente. No dan fluidez a la lectura y las ideas no quedan completamente organizadas	No hay marcadores o están usados incorrectamente.
La cohesión está presente en todo el texto.	La mayoría del texto está cohesionado.	El texto no está correctamente cohesionado y no parece una única unidad.
PUNTUACIÓN POR CRITERIO: ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS		
10 puntos	5 puntos	0 puntos
No hay presencia de voz pasiva. Todas las oraciones están en voz activa.	Apenas hay uso de voz pasiva.	Abunda la voz pasiva.
El sujeto está correctamente explicitado en todas las ocasiones.	A veces se omite el sujeto, pero no de forma excesiva.	Se omite el sujeto con frecuencia y da lugar a la ambigüedad en algunas ocasiones.
Se sigue el orden lógico de las oraciones en prácticamente todas las oraciones.	En la mayoría de las oraciones se cumple el orden lógico, pero no en todas.	No se cumple este orden en casi ninguna oración.
Casi todas las oraciones están en positivo. Las que no lo están	La mayoría de las oraciones están en positivo, pero hay	Abundan las oraciones negativas. No se ha hecho

es porque es difícil reformularlas.	varias oraciones en negativo que se deberían haber cambiado.	un esfuerzo por pasarlas a positivo.
Apenas hay gerundios. Si los hay es porque son estrictamente necesarios y no se pueden sustituir por ninguna otra fórmula.	Hay algunos gerundios, pero no son abundantes.	Hay abundantes gerundios, no se usan correctamente y complican el texto.
La gran mayoría de oraciones son simples o coordinadas.	Hay algunas oraciones subordinadas, pero no son excesivamente complejas ni largas.	Hay abundantes oraciones subordinadas. Son largas, complejas y difíciles de leer.
PUNTUACIÓN POR CRITERIO: ASPECTOS LÉXICOS		
10 puntos	5 puntos	0 puntos
No hay presencia de tecnicismos, y si los hay están correctamente aclarados	Hay tecnicismos con frecuencia, pero están explicados.	Hay muchos tecnicismos y, además, no están explicados.
Todos los términos que no se pueden sustituir están explicados	Algunos términos que no se pueden sustituir están explicados.	No hay ningún término explicado.
El texto no presenta ambigüedad, se usa la palabra exacta para cada idea o concepto.	Algunas palabras no son completamente precisas, pero no afecta a la comprensión del texto.	Hay abundantes palabras ambiguas que no son precisas. Esto afecta a la comprensión del texto.
No hay palabras innecesarias, toda palabra en el texto tiene una razón para estar ahí.	Hay palabras innecesarias que hacen el texto más largo o pesado, pero no afecta a la comprensión.	Numerosas palabras son innecesarias y hace el texto confuso.
No hay presencia de arcaísmos que no se entiendan.	Hay algunos arcaísmos presentes, pero se entienden con facilidad o no entorpecen la lectura.	Los arcaísmos son abundantes. La lectura se vuelve lenta e incomprensible.
No hay palabras abstractas, solo nombres concretos.	Hay algunas palabras abstractas, pero de uso frecuente y común. No resulta un problema para el lector.	Hay numerosas palabras abstractas que dificultan la comprensión.

Tabla 6. División de la puntuación en los aspectos discursivos, morfosintácticos y léxicos, en función del texto analizado.

A partir de la evaluación de los textos mediante esta rúbrica, se obtendrán datos como la media o los mínimos y máximos de claridad por herramienta. Cada fenómeno identificado se registrará en una hoja de cálculo, lo cual permite su posterior análisis estadístico y gráfico. Esta sistematización facilita la comparación entre herramientas y entre tipos de fenómenos, lo que permite detectar fortalezas y debilidades relativas de cada sistema. A partir de estos datos, se crearán gráficos que permiten la comparación clara de cada herramienta.

Finalmente, los resultados del análisis se representarán mediante tablas y visualizaciones gráficas —gráficos de barras comparativas por texto y herramienta y

gráficos que representen el desempeño de cada herramienta en distintos aspectos del lenguaje claro— que permiten identificar de forma clara el rendimiento de cada herramienta en relación con los distintos parámetros analizados.

Dado que el presente TFM se desarrolla de forma individual, no ha sido posible aplicar técnicas de validación interevaluador, esto es, que diferentes expertos cotejen entre sí los resultados. No obstante, se ha buscado maximizar la fiabilidad interna del análisis mediante la aplicación rigurosa de los criterios establecidos en la rúbrica y la revisión temporal de los resultados, para verificar la estabilidad de los juicios emitidos.

4. Estado de la cuestión

4.1. Lenguaje claro

La accesibilidad cognitiva y la claridad del lenguaje se están convirtiendo en pilares clave de las sociedades actuales. Así, desde mediados del siglo XX, se están desarrollando nuevas técnicas de redacción que incluyan ambas cuestiones, con el fin de lograr una sociedad más democrática y justa. En esta línea surgen el lenguaje claro y la lectura fácil.

Para entender qué es el primero, nos serviremos de la definición que ofrece la UNE:

«Las características de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permiten la fácil comprensión y la comunicación» (UNE, 2018, p. 7).

Por ello, puede afirmarse que el lenguaje claro y la lectura fácil son herramientas o técnicas de redacción que favorecen la comprensión y la comunicación de modo que los textos sean entendibles por la gran mayoría de la población.

Sobre el lenguaje claro existen varias definiciones. Una de ellas es la de Carretero *et al.* (2017, p. 9), quienes lo definen como un lenguaje comprensible que se puede entender sin dudar de lo que se lee o se dice, para lo que es necesario usar expresiones sencillas o expresiones técnicas adaptadas.

También, según la *Plain Language Association International*, un documento está redactado en lenguaje claro si,

«su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información». (PLAIN, s.f.)

Para Staiano (2021, p. 16), «el lenguaje claro surge como una herramienta para mejorar la comprensión lectora y tiene como objetivo la autodeterminación mediante el ejercicio del derecho a comprender y es un estilo de redacción que permite entender lo escrito». Asimismo, él recoge que, según la experiencia y la evidencia de los países que hacen uso del lenguaje claro, este tiene un impacto positivo ya que mejora la relación entre el ciudadano y las instituciones, reduce la corrupción y favorece la transparencia (Staiano, 2021, p. 24).

Esta misma idea la recoge la norma ISO 24495-1:2024, donde se afirma que reduce costes de tiempo y económicos tanto para las administraciones como para los consumidores, con una mayor efectividad y la mejora de la confianza entre la organización y el lector (ISO 24495-1:2024, p. 5).

Por su parte, la lectura fácil puede contar con dos definiciones, según la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecarias (IFLA, por sus siglas del inglés). En primer lugar, la define como “a linguistic adaptation of a text that makes it easier to read than the average text, but which does not make it easier to comprehend” (IFLA, 2010, p. 3).

Sin embargo, en la segunda definición está descrita como “an adaptation that makes both reading and comprehension easier.” (IFLA, 2010, p. 3).

Asimismo, según también IFLA, el objetivo de este tipo de publicaciones es presentar textos claros y de fácil comprensión que sean apropiados para distintos grupos de edad. (IFLA, 2010, p. 3).

La norma UNE 153101:2018 define la lectura fácil como:

«método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de estos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora» (UNE, 2018, p. 9).

Además, reconoce a la lectura fácil (en adelante LF) como una «herramienta de accesibilidad cognitiva» (UNE, 2018, p. 9).

IFLA considera que las principales causas de la necesidad de la LF son el grado de analfabetismo de la población, el derecho a la democratización de la cultura, el

conocimiento y la información y la mejora de la calidad de vida de las personas (Nomura et al., 2010, p. 5). De este modo, según esta misma norma, la LF permite cumplir con la Convención de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (United Nations, 2006)² que fue ratificada por España en 2008 (Jefatura del Estado, 2008)³ (UNE, 2018, p.6).

Igualmente, un aspecto importante a la hora de acotar el lenguaje claro con respecto a la lectura fácil y establecer sus diferencias radica en determinar quién es el receptor, puesto que ésta es una de las grandes diferencias. Como ya se ha mencionado, el lenguaje claro tiene como objetivo que cualquier ciudadano pueda comprender un texto que se encuentre redactado de forma simple y clara. Por eso, según la Norma UNE ISO 24495-1:2024, el centro del lenguaje claro es el lector a quien va dirigido, ya que la máxima principal es que este sea capaz de entender el significado completo de lo que se dice. La Norma UNE afirma así que el lenguaje claro considera lo que el lector quiere y necesita saber, el nivel de interés, conocimiento y habilidades lectoras y el contexto en el que se utiliza. (UNE, 2024, p. 5). Sin embargo, la lectura fácil está orientada a diferentes grupos poblacionales, como detalla Muñoz (2012, pp. 46-62):

- Personas con discapacidad intelectual que ven afectadas tanto las habilidades conceptuales como las sociales o prácticas.
- Personas con trastornos del lenguaje como la dislexia, la afasia o la disfasia.
- Personas con enfermedades mentales o con trastornos del comportamiento, como déficit de atención o hiperactividad.
- Personas con sordera prelocutiva, de nacimiento o adquirida.
- Personas mayores.
- Personas con dificultades transitorias de comprensión, como migrantes con lengua materna extranjera o personas analfabetas o bajo nivel cultural.
- Niños con necesidades de apoyo educativo.

² Puede consultarse la convención en United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf>

³ La ratificación está disponible en Jefatura del Estado. (2008). *Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006*. Boletín Oficial del Estado, núm. 96, de 21 de abril de 2008. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf>

Así pues, con el lenguaje claro se facilita el acceso y la comprensión a los derechos y obligaciones que nos rigen, por lo que es fundamental en una sociedad tan diversa como la actual (Escobar y Samaniego 2022, p. 59).

Para que un texto esté redactado en lenguaje claro, este debe ser concreto, conciso y preciso (Bayés 2024:33; Mazzarato 2021, p. 4); además, se añade la fluidez a la concisión y a la precisión. Pero también, como recogen Viñuales y Pistola, debe ser un texto libre de arcaísmos, acepciones propias en términos comunes que den lugar a la confusión, de cultismos, neologismos, siglas y abreviaturas; así como de oraciones subordinadas, párrafos excesivamente largos o una estructura sintáctica compleja (Viñuales y Pistola, 2022, p. 118).

En 2021, Da Cunha y Escobar (p. 140) desarrollaron una clasificación de los niveles de la lengua y la recomendación que se emplea en cada uno para asegurar que el texto esté en lenguaje claro. De este modo, dividieron la lengua en tres niveles: discursivo, morfosintáctico y léxico.

Para el nivel discursivo, identificaron cuatro recomendaciones: oraciones cortas, párrafos breves, uso de conectores discursivos y mención de un solo tema por párrafo.

Para el nivel morfosintáctico se estableció el uso de la voz activa sobre la pasiva, la estructura ‘sujeto-verbo-complemento’, la priorización de las oraciones simples y coordinadas sobre las subordinadas, evitar las formas en gerundio, formular las ideas en forma positiva en lugar de en negativa y mencionar el tema.

A nivel léxico, destacaron las siguientes recomendaciones: empleo de palabras comunes en lugar de tecnicismos, explicar los términos que se usen en caso de no poder ser sustituidos, hacer uso de palabras precisas en lugar de palabras ambiguas, eliminar las palabras innecesarias, evitar los arcaísmos y usar palabras concretas en lugar de abstractas.

Así, podemos ver cómo la adaptación de un texto al lenguaje claro afecta a todos los ámbitos lingüísticos propios de un texto. Por ello, este proceso se considera como una forma de traducción intralingüística. Este tipo de traducción ya fue acuñado por Jakobson en 1975, cuando clasificó la traducción en tres tipologías distintas: traducción interlingüística, traducción intralingüística y traducción intersemiótica. La primera de ellas consiste en la traducción entre lenguas diferentes, como lo puede ser traducir un

texto del inglés al español; la segunda hace referencia a los cambios de registro, de dialecto y el conjunto de variaciones lingüísticas que se dan en una misma lengua al adaptar un texto; finalmente, la tercera está orientada a los cambios de signos de un texto (por ejemplo, de iconos a texto) (Jakobson, 1975).

4.1.1. Historia del lenguaje claro

El origen histórico del lenguaje claro se encuentra en Reino Unido en 1970 con la *Plain English Campaign* (Campana por un inglés claro). Fue un movimiento liderado por Chrissie Maher y Martin Cutts en 1979 que atrajo la atención de Margaret Thatcher, quien se comprometió a mejorar la claridad de forma progresiva (Okawara, 2023, p. 328). *Plain English Campaign* empezó a colaborar con el *National Consumer Council* y se empezaron a publicar folletos en lenguaje claro.

Plain Language Commission fue fundado por Cutts ante sus desacuerdos con Maher en *Plain Language Campaign* y publicó su *Oxford Guide to Plain English*⁴ (Okawara, 2023, p. 328).

A partir de los años 60 y 70, las asociaciones de consumidores de los EE. UU. se dieron cuenta de que, para defender a sus asociados, era necesario comprender los textos importantes que afectan a los ciudadanos como leyes, normas, pólizas de seguros, impresos, contratos, sentencias, garantías e instrucciones. Esas asociaciones empezaron a exigir que esta documentación se escribiera con un estilo llano, asequible para todos. (Cassany, 1993, p.9). Paralelamente, en 1975, City Bank elaboró documentos de préstamos en lenguaje claro puesto que se percataron de que la redacción de sus documentos estaba dando lugar a problemas de cobros y legales. La redacción en lenguaje claro no solo mejoró ese aspecto, sino que situó al banco en una posición de ventaja con respecto a sus competidores al ganar popularidad por ello. Así, ante este fenómeno otras instituciones empezaron a hacer lo mismo. Australia, por ejemplo, también se vio influida por este fenómeno de forma que, en 1976, las aseguradoras y bancos de este país comenzaron a redactar documentos en lenguaje claro (Stewart, 2010, p. 52).

A nivel gubernamental, en Estados Unidos el presidente Nixon en la década de los 70 se declaró a favor del LC por los beneficios económicos que supondría; posteriormente, Carter emitió una orden para que los documentos se empezaran a redactar

⁴ Se considera uno de los libros más leídos sobre lenguaje claro (Okawara, 2023, p. 328).

de forma clara que, sin embargo, fue revocada por Ronald Reagan en la década de los 80. No obstante, a pesar de que Reagan deshiciere el camino, las personas del mundo de la abogacía comenzaron a reivindicar el movimiento, especialmente Joseph Kimble. En 1994 se creó una página web que recogía todos los recursos disponibles en lenguaje claro y en 1996, Bill Clinton firmó *Memorandum on Plain Language in Government Writing* (Schriver, 2017:357). En 2010, Barack Obama firmó *Plain Language Act*, que pretendía asegurar tres puntos fundamentales:

- cada agencia debía tener los recursos suficientes como para asegurar que los documentos se presentaran en lenguaje claro;
- los empleados tendrían conocimientos en lenguaje claro;
- toda página web del gobierno contará con una sección en lenguaje claro (Claus, 2020, pp. 5-9).

En 2012, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sabelius, instó a las aseguradoras de salud a informar de forma clara y consistente a sus clientes y entró en vigor *the Plain Language in Health Insurance Care Act*.

Canadá resulta ser uno de los países más interesantes en cuanto a la implementación del lenguaje claro (Ramírez et al., 2019, p. 101) tanto por los esfuerzos empleados desde el principio en su institucionalización, como por la condición de país multicultural y plurilingüe. En 1991 el Gobierno de Canadá elaboró una guía para la redacción en lenguaje claro en los documentos oficiales. Además, en 2019 el Gobierno de Canadá adoptó *The Accessible Canada Act*, que afecta tanto a organismos públicos como al sector privado regulado por el gobierno canadiense como bancos, la red de transportes federal (transporte aéreo, marítimo y terrestre) y los sectores de las telecomunicaciones y las fuerzas de seguridad canadienses (Ramírez et al., 2019). Estas medidas tuvieron como objetivo convertir a Canadá en un país sin barreras para enero de 2040 (Gobierno de Canadá, 2022). Además, no hay que olvidar que las principales asociaciones de lenguaje claro a nivel internacional son de origen canadiense, lo que demuestra los esfuerzos empleados desde dicho país para la implementación real del lenguaje claro.

Una iniciativa importante a nivel europeo fue el Reglamento 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, que exige la redacción de resúmenes de ensayos

clínicos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2014)⁵. La Unión Europea, por su parte, tiene medidas como la guía *How to write clearly*, de 2010⁶, año en el que también llevó a cabo *Clear Writing Campaign*⁷, campaña que defendía una redacción clara. Además, tiene creada una web con recursos para el lenguaje claro y herramientas para su implementación, *Plain Language Europe*.⁸

Los países del norte de Europa son los que han promovido más eficientemente el uso del lenguaje claro, especialmente Suecia, Noruega y Finlandia. Suecia, por su parte, destacó con la contratación en 1976 de un experto en lingüística para organizar la modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales. Posteriormente, se produjo la creación del grupo *Plain Language*, a cargo del Departamento de Justicia, para finalmente crear *Plain Swedish Group*, el cual promueve e implanta proyectos para el uso del lenguaje sencillo y claro (Carretero *et al.*, 2017, p. 21).

Para lograr la difusión e implementación del lenguaje claro se han creado una serie de asociaciones internacionales. Entre ellas encontramos *Clarity*⁹ y *PLAIN*¹⁰ como las principales, pero también está la ya mencionada *Plain Language Europe*¹¹ y *La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible*¹².

Clarity fue fundada en 1983 por John Walton, quien anima al mundo de la abogacía a evitar el lenguaje arcaico, complejo y a elaborar documentos legales claros e

⁵ Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2014). “Reglamento (UE) N.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE “(DO L 158, pp. 1–76). *Diario Oficial de la Unión Europea*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/536/oj>.

⁶ Comisión Europea, Dirección General de Traducción. (2011). *How to write clearly*. Oficina de Publicaciones. <https://data.europa.eu/doi/10.2782/29211>.

⁷ Comisión Europea, Dirección General de Traducción. (2011). *How to write clearly*. Oficina de Publicaciones. <https://data.europa.eu/doi/10.2782/29211>.

⁸ Plain Language Europe. (s. f.). *Plain Language Europe*. Recuperado el 9 de junio de 2025, de <https://www.plainlanguageeurope.com/es>.

⁹ Clarity International. (s. f.). *Clarity International: We promote plain legal language to engage and empower citizens around the world*. Recuperado el 9 de junio de 2025, de <https://www.clarity-international.org/>.

¹⁰ Plain Language Association International (PLAIN). (s. f.). *PLAIN: Plain Language Association International*. Recuperado el 9 de junio de 2025, de <https://plainlanguagenetwork.org/>

¹¹ Plain Language Europe. (s. f.). <https://www.plainlanguageeurope.com/es> Recuperado el 9 de junio de 2025.

¹² Real Academia Española. (s. f.). *Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible*. Recuperado el 9 de junio de 2025, de <https://www.rae.es/la-institucion/red-panhispanica-de-lenguaje-claro-y-accesible>.

influnciar en un cambio de estilo (Okawara, 2023:328). Esta asociación rápidamente atrajo el interés internacional (Stewart, 2010:52).

PLAIN (Plain Language Association International) es la asociación que «reúne a los defensores de los practicantes del lenguaje claro de todo el mundo desde hace más de 20 años» (PLAIN, s.f.). Es una asociación sin ánimo de lucro y está presente en más de 20 países y en más de diez idiomas. Se estableció como ONG en julio de 2008 en Canadá. Las fundadoras son Cheryl Stephens y Kate Harrison Whiteside.

Plain Language Europe es una organización europea especializada en lenguaje claro y ofrece herramientas online para la comunicación en lenguaje claro, cursos para aprender a escribir en lenguaje claro y servicios de redacción. Entre sus herramientas se incluyen *Glanypegalain*, una plataforma *e-learning* para aprender a redactar en lenguaje claro, y *Texamen*, una tecnología que ayuda a evaluar la claridad de los textos e incluso aporta retroalimentación para poder mejorarlos (Plain Language Europe, s.f.).

La *Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible* fue constituida en junio de 2022 y aúna a todos los países de lengua hispana con los objetivos de fomentar el lenguaje claro y accesible y promover el compromiso de las autoridades (Real Academia Española, s.f.).

4.1.1.1. Lenguaje claro en España

Uno de los primeros hechos relacionados con el lenguaje claro en España tiene lugar en 1990, con la publicación del *Manual de estilo del lenguaje administrativo* del Ministerio para las Administraciones Públicas, que abogaba por la redacción que priorice la comunicación con el lector y abandone el oscurantismo (Ministerio para las Administraciones Públicas, 1990). No obstante, es en la década de 2010 cuando se produjeron diferentes hechos destacables en España a favor del lenguaje claro. En 2011 se publicó por parte de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico un informe con recomendaciones y en 2014 se vio cómo Bankia había hecho un uso perverso del lenguaje para llevar a la ambigüedad y estafar a miles de pensionistas (Martín, 2023). Esto se conoció como el fenómeno de “las preferentes”, puesto que daban a entender que el cliente tenía la preferencia para recuperar su dinero cuando, en realidad, era, al contrario, de forma que se estaba aprovechando la ambigüedad de la palabra. Este hecho, que se llevó a juicio, fue el detonante necesario para que el sector de la banca y las aseguradoras empezaran a usar mensajes claros, comprensibles y accesibles.

Sobre la situación del lenguaje claro en España, podemos decir que se encuentra en un momento de cambio y avances, puesto que son numerosas las leyes y proyectos que están surgiendo en torno a él. En 2013 y 2015 empezaron a promulgarse leyes en torno a la claridad y la accesibilidad. El primer ejemplo de ello es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que estableció la importancia de transmitir información de interés público de manera clara, estructurada y comprensible (art. 5.4, L 19/2013, de 9 de diciembre)¹³. Posteriormente, con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se destacó que las Administraciones públicas debían actuar conforme a principios de simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía (art. 3.1b, L 40/2015, de 1 de octubre)¹⁴.

Más recientemente, con la Ley 6/2022, de 31 de marzo¹⁵, se reguló la accesibilidad cognitiva y el fomento del uso de la lectura fácil y el lenguaje claro. Con esta ley, se modificó el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En ese mismo año, con la Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre¹⁶ se creó la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico, adscrita al Ministerio de Justicia. Su objetivo es promover el uso de un lenguaje claro y accesible en el ámbito jurídico, con el fin de mejorar la comprensión de documentos legales por parte de la ciudadanía.

¹³ Jefatura del Estado. (2013, 10 de diciembre). *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno* (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97958–97988). Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf>

¹⁴ Jefatura del Estado. (2015, 2 de octubre). *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público* (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015, pp. 89343–89410). Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf>

¹⁵ Jefatura del Estado. (2022, 1 de abril). *Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación* (BOE núm. 78, de 1 de abril de 2022, pp. 43008–43014). Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5140>

¹⁶ Ministerio de Justicia. (2022, 21 de septiembre). *Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre, por la que se crea la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico* (BOE núm. 226, de 21 de septiembre de 2022, pp. 128073–128076). Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-15501>

Dos años después se aprobó la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa que, en su artículo 9, establece el derecho a recibir información en lenguaje claro y comprensible.¹⁷

Al mismo tiempo se está desarrollando la *Estrategia Nacional de Justicia 2024-2030*¹⁸, que incluye la implementación de herramientas de lenguaje claro en el sistema judicial para facilitar la comprensión de resoluciones y documentos legales, destacando la accesibilidad para grupos vulnerables y el uso de lenguaje accesible.

Sin embargo, no solo encontramos iniciativas estatales para la implementación del lenguaje claro y la accesibilidad, sino que estos mecanismos se ven acompañados de iniciativas autonómicas. Una de las primeras autonomías que empezaron a incluir el lenguaje claro y la lectura fácil en sus normativas fue Cataluña, con su Ley 13/2014¹⁹, que fue la primera en incluir el concepto “Lectura Fácil” y la hace obligatoria en los servicios públicos y en los materiales educativos. Aragón también fue pionera al publicar en 2019 la Ley 5/2019, de 21 de marzo²⁰, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Lectura Fácil, que supuso la primera publicación de una ley adaptada a LF.

La Junta de Andalucía, por su parte, puso en marcha la creación de un nuevo servicio en diciembre de 2024 para convertir documentos administrativos a lenguaje claro (Junta de Andalucía, 2024). Otro ejemplo es el de la Generalitat Valenciana, quien ha tramitado la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa²¹, que crea mecanismos para acercar la Administración a las personas, mediante la atención personalizada y la asistencia en las relaciones con la Administración. Estos mecanismos

¹⁷ Jefatura del Estado. (2024, 12 de noviembre). *Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa* (BOE núm. 272, de 12 de noviembre de 2024, pp. 152351–152368). *Boletín Oficial del Estado*. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-23630

¹⁸ Ministerio de Justicia. (s. f.). *Justicia 2030: Transformando el servicio público de justicia*. Recuperado el 9 de junio de 2025, de <https://www.justicia2030.es/>

¹⁹ Generalitat de Cataluña. (2014, 20 de noviembre). *Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad* (BOE núm. 280, de 20 de noviembre de 2014, pp. 96358–96407). *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11992.pdf>

²⁰ Cortes de Aragón. (2019, 25 de abril). *Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón* (BOE núm. 99, de 25 de abril de 2019, pp. 44655–44708). *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-7785>

²¹ Generalitat Valenciana. (2024, 9 de diciembre). *Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa* (BOE núm. 1, de 1 de enero de 2025, pp. 1–258.). *Boletín Oficial del Estado*. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2025/BOE-A-2025-1-consolidado.pdf>

son búsquedas guiadas, información de interés en la carpeta ciudadana y la asistencia del funcionariado. Además, también se propone la reducción de la brecha digital para garantizar la accesibilidad a los servicios administrativos. En el Artículo 6 de dicha ley se busca la simplificación administrativa mediante la adaptación de la información sobre los trámites y procedimientos a un lenguaje claro, sencillo y adaptado a las personas destinatarias de estos (art. 6, L 6/2024, de 5 de diciembre) (Generalitat Valenciana, 2024, p. 55).

4.2. Inteligencia Artificial en el Lenguaje Claro

Como afirma Da Cunha (2024, p. 443), la intersección entre la Inteligencia Artificial y el lenguaje claro está en pleno desarrollo actualmente. Si nos centramos en la Inteligencia Artificial, podemos situar el origen de la denominación “Artificial Intelligence” en 1956, cuando se menciona por primera vez en la Conferencia de Dartmouth (Colombo, 2024 p. 83). La IA puede definirse como:

«la capacidad de una máquina o sistema informático de simular y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el razonamiento lógico, el aprendizaje y la resolución de problemas» (Bartneck et al., 2021).

La IA se basa en el conjunto de algoritmos y tecnologías de aprendizaje automático para realizar ciertas tareas de forma automática o semiautomáticas (Morandín-Ahuerma, 2022, p. 1947).

Sin embargo, no es hasta este siglo cuando empieza a desarrollarse y presentar grandes avances como el reconocimiento de voz o el reconocimiento facial, gracias a técnicas de *machine learning* o de redes neuronales. Además, el aprovechamiento del *big data* permite contar con una tecnología más poderosa. De esta forma, el PLN actual ha pasado de modelos basados en reglas a modelos de lenguaje neuronales (González-Blanco, Ros y Fresno, 2022 p. 189).

No obstante, la inteligencia artificial cuenta con una serie de dificultades y retos éticos: por un lado, resulta complicado entender en ocasiones la lógica decisional del algoritmo por la complejidad de los sistemas; por otro, este tipo de tecnología cuenta con una serie de sesgos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados obtenidos. Además, hay cuestiones de confidencialidad que pueden suponer riesgos (Colombo, 2024 p. 84).

Los LLM (*large language models*, o grandes modelos de lenguaje) son «modelos que utilizan redes neuronales que se entrenan mediante el suministro de grandes cantidades de parámetros» (Colombo, 2024, p. 85). En el ámbito del lenguaje claro, se pueden aprovechar para redactar o resumir textos jurídicos o administrativos de forma clara (Colombo, 2024 p. 94). No obstante, para poder aprovechar correctamente los LLM deben tenerse las habilidades adecuadas, de manera que se haga de la mejor forma posible (Colombo, 2024 p. 94).

Dentro de la IA, la generativa es la que utiliza un tipo de algoritmos de IA con los que, gracias a datos con los que ha sido entrenada, puede generar nuevos resultados (Da Cunha, 2024a p. 87). Es capaz así de crear contenido a partir de una amplia variedad de datos y parámetros como imágenes, vídeo, audio, texto y modelos 3D. Este hecho es lo que la diferencia de la IA tradicional, puesto que ésta segunda no es capaz de crear contenido nuevo, sino que reconoce patrones para predecir resultados (Da Cunha, 2024a p. 87). Esto permite que pueda readecuar escritos según los requisitos de los códigos procedimentales (Colombo 2024a, p. 99). Con este tipo de IA se corre el riesgo de que haya una distorsión y contaminación de los datos e información que se produjeron en el pasado. De este modo, puede producir elementos que en realidad nunca existieron. La IA generativa produce contenido mediante dos técnicas predominantes: las redes generativas adversariales (GAN) y el transformador preentrenado generativo (GPT). La primera está compuesta por dos redes neuronales, donde una es la encargada de crear datos nuevos y la otra evalúa los datos. Ambas compiten entre sí, puesto que la generadora emite datos que no se pueden discernir de la realidad mientras que la evaluadora debe averiguar cuáles son ciertos. De este modo, la generadora deberá ir creando cada vez más cantidad de datos veraces que venzan a la evaluadora (Corvalán, 2023 p. 30).

La segunda, por su parte, utiliza *Deep learning* y genera textos en lenguaje natural mediante una entrada de texto (Colombo, 2024 p. 87), lo que se conoce como *prompt*. Por eso, para que la IA pueda darnos los resultados necesarios y esperados es fundamental contar con un *prompt* adecuado. Con este término se hace referencia a todo *input* que el usuario introduce en la herramienta con el fin de obtener una respuesta. Las características para que el *prompt* sea de calidad son la especificidad, la concisión y la claridad. Así, está demostrado que un *prompt* que utiliza un lenguaje claro y preciso repercute de forma directa en la calidad de las respuestas generadas por la IA. Por ello, es fundamental

seleccionar cuidadosamente cada detalle que forma parte de la instrucción: los términos, la jerga, las referencias, las aclaraciones, las connotaciones o el dialecto.

De este modo, vemos cómo la IA y el lenguaje claro tienen proyectos de investigación conjuntos. Actualmente, están enfocados principalmente sobre la medición automática de la claridad, la redacción asistida y la generación de textos claros (Da Cunha, 2024 p. 441).

En cuanto a herramientas importantes en el ámbito del lenguaje claro, en España se han desarrollado un conjunto de programas y sistemas en el ámbito académico para la implementación y difusión del lenguaje claro. Es el caso de *ArText Claro*, *Clara* y *Aclarador*. En Argentina también se lanzó recientemente *CLAPPI*.

Artext Claro, de Iria da Cunha (UNED)

ArText Claro consiste en un redactor asistido para la lengua española creado por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) que facilita la tarea de escribir textos jurídico-administrativos en lenguaje claro a través del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o NLP, por sus siglas del inglés). Tal y como recoge Cunha (2022), esta herramienta identifica los rasgos lingüísticos que no respetan las convenciones del lenguaje claro a la par que ofrece al usuario alternativas para hacer el texto más legible y sencillo con recomendaciones a nivel discursivo, morfosintáctico y léxico.

Artext Claro fue desarrollado por un equipo multidisciplinar conformado por trece profesionales, entre los que se incluyen lingüistas, desarrolladores informáticos y expertos en derecho administrativo.

En cuanto a su funcionamiento es un sistema que está basado en reglas. Su desarrollo tuvo lugar en el entorno de LINUX con un servidor Apache. Además, se usaron distintos recursos en el *back-end* como Bash, Perl y PHP, con un entorno de trabajo Laravel. En el *front-end* se emplearon HTML, CSS y JavaScript, con AJAX y jQuery. Está optimizado para usarse en el navegador de Google Chrome (Da Cunha, 2022, p.22).

Dentro de la propia herramienta, se integran diferentes recursos. En concreto, cuenta con un corrector ortográfico, 22 recomendaciones para el lenguaje claro en español, un analizador morfosintáctico, un segmentador discursivo y algoritmos creados por el propio equipo (Da Cunha, 2022, p.21).

El sistema hace un procesamiento del texto mediante dos herramientas de PLN que tiene integradas: el analizador morfosintáctico *FreeLing* y el segmentador discursivo *DiSeg*.

Con *FreeLing*, se lematizan todas las unidades léxicas del texto y se asigna una categoría gramatical a cada una. Esto permite detectar rasgos lingüísticos como la voz pasiva, los gerundios, los participios, etc. (Da Cunha, 2022, p.42).

Con *DiSeg* se puede dividir el texto en oraciones y en segmentos discursivos intraoracionales. Esto lo que permite es detectar los rasgos utilizados por los algoritmos a nivel discursivo (Da Cunha, 2022, p.42).

Además, incluye algoritmos desarrollados por el equipo del proyecto. Los algoritmos toman como entrada el texto procesado lingüísticamente por *FreeLing* y *DiSeg* y señalan los cambios que el usuario debe hacer (Da Cunha, 2022, p.42). Este sistema detecta párrafos-oración, párrafos largos, oraciones largas, formas verbales obsoletas, formas verbales que se usan de manera incorrecta o ambigua, terminología y expresiones confusas, redundancias y siglas sin desplegar (Da Cunha, 2022 p. 430).

Este sistema fue evaluado mediante un proceso *data-driven* de las recomendaciones obtenidas directamente (Da Cunha, 2024 p. 431) con un corpus de evaluación. Según este procedimiento, se obtuvo una precisión del 0,908 y un 0,917 de cobertura. También se procedió con una evaluación de *user-driven* con el que se evaluó el impacto del uso del sistema en la comprensión lectora y la percepción de claridad de textos administrativos (Da Cunha, 2024 p. 431). De este modo, se concluyó que la herramienta obtuvo resultados positivos con una gran precisión y cobertura en cuanto a la detección de los rasgos y las recomendaciones que ofrece. (Da Cunha, 2022, p. 44).

Ilustración 1. Imagen de Artex Claro.

Clara, de Prodigioso Volcán

Por otra parte, se encuentra *Clara*, una herramienta desarrollada por la consultora de comunicación Prodigioso Volcán. Esta herramienta no se caracteriza por redactar o proponer mejoras en los textos administrativos, sino por indicar el grado de claridad con el que cuentan. Es un sistema que, al contrario de *Artex*, que sigue un sistema basado en reglas, sigue un sistema de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 119). Admite textos de entre 40 y 120 palabras de los cuales extraen un porcentaje total de claridad y un porcentaje específico para cada métrica.

Para el desarrollo de esta herramienta, se elaboró un corpus de manera manual por parte de lingüistas, compuesto por mil textos financieros y administrativos, de los cuales 505 eran considerados claros, mientras que el 495 eran no claros. Del corpus total, el 75 % de los textos tenían el objetivo de entrenar el sistema y el 25 %, de evaluarlo.

El corpus se caracterizaba por textos de entre 40 y 100 palabras y estar etiquetados como claros o no claros (etiquetado binario). No obstante, a esta etiqueta se le añadieron otras como tipo de texto, administración o canal de comunicación (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 121). Además, se trató de que estuviera compuesto por pares y que cada texto no claro estuviera acompañado de su equivalente en claro (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 121).

Sobre todos estos datos, se llevó a cabo un análisis de distintividad para que el sistema pudiera identificar de forma automática los elementos gramaticales que

caracterizaban los textos claros de los que no lo eran. De este modo, el sistema identificó que los textos no claros se caracterizaban por tener sustantivos abstractos, verbos en modo subjuntivo, tecnicismos y palabras de mayor extensión. A su vez, concluyó que los textos claros estaban formados por verbos en presente de indicativo e infinitivo, ausencia de tecnicismos y palabras más breves. Asimismo, también dedujo que los textos con mayor puntuación y con un menor número de adjetivos tendían a ser más claros. Este primer aprendizaje y entrenamiento es lo que permitiría posteriormente distinguir un texto no claro de uno claro e indicar mejoras (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 123).

Otra fase importante en el desarrollo de esta herramienta fue la selección de métricas, que permite el sistema, junto al entrenamiento y el aprendizaje automático, objetivar la claridad de los textos (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 123). El procedimiento que se llevó a cabo fue el de numerar los fenómenos lingüísticos del 1 al 9 para facilitar el procesamiento de los datos y el aprendizaje del modelo. Estas métricas fueron las siguientes: uso de palabras fuera del diccionario, uso de conectores discursivos, uso de la puntuación, citas y referencias a leyes, uso de la voz pasiva, uso de nexos subordinantes, uso de tecnicismos financieros y administrativos, uso de palabras del ranking de las 1000 más comunes del español (basado en el corpus CORPES XXI) y el número medio de palabras por frase.

Uno de los aspectos más relevantes de *Clara* es la introducción del modelo de aprendizaje automático que ya se ha mencionado anteriormente. Este supone un grado de innovación frente a otras herramientas puesto que la herramienta se ha desarrollado bajo un proceso de aprendizaje supervisado. Ello implica que los textos han sido etiquetados por especialistas en comunicación clara. El corpus recopilado y enriquecido procesa y etiqueta los textos para introducirlos en el modelo. A partir de aquí, la herramienta infiere la claridad de textos introducidos posteriormente y la expresa con una puntuación (*score*). Una vez que la herramienta se prueba, se mide la precisión (*accuracy*), con lo que establece el porcentaje de acierto.

Todo esto conforma el entrenamiento de varios modelos de la máquina, hasta lograr el que mejor rendimiento da. Una vez obtenido un modelo satisfactorio, se procede a entrenarlo en dos fases que permite que la herramienta acierte en un 72 % de los casos. Una vez obtenidos estos datos, se instala en una API Rest el modelo como *Clara* para que los trabajadores de Prodigioso Volcán pudieran seguir entrenándola y realizar pruebas

(Torrijos y Oquendo, 2021, p. 126). Finalmente, la herramienta siguió siendo evaluada una vez pasada esta fase con textos reales que demostró la eficacia de la herramienta (Torrijos y Oquendo, 2021, p. 127)

Ilustración 2. Imagen de la interfaz de Clara.

Ilustración 3. Imagen de los resultados obtenidos de Clara.

Chat GPT, de OpenAI

Chat GPT es un modelo de lenguaje que, a pesar de no estar orientado al lenguaje claro, tiene la posibilidad de ser usado para tal fin, como demuestran diferentes estudios (Da Cunha, 2024; Colombo, 2024; Siu, 2023; Araújo y Aguilar, 2023). Según Corvalán (2023, p. 29), *Chat GPT* es «un agente conversacional multipropósito que logra correlacionar patrones de información para responder consultas sobre la mayoría de los temas».

Usa un modelo de lenguaje generativo preentrenado y técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (Sarrion, 2023 p. 4). La base de su estructura es la arquitectura de modelos de lenguaje GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) y pertenece a la IA generativa. Destaca por usar un sistema de aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana (RLHF) (Colombo, 2024 p. 88). ChatGPT fue entrenado mediante un ajuste fino supervisado en el que los entrenadores de IA simulaban conversaciones entre usuario y asistente de IA.

Esta herramienta ha pasado por diferentes versiones con el objetivo de implementarle mejoras y nuevas funciones. En 2022 tuvo lugar el lanzamiento de *Chat GPT*, basado en GPT 3.5. Este modelo fue el salto de *Chat GPT* al modelo conversacional con diálogo multiturno y rechazo de peticiones inapropiadas. Posteriormente, en 2023 se lanzó el modelo GPT-4, que permitía la multimodalidad (tratamiento de texto e imágenes). A partir de aquí, surgieron variantes y mejoras dentro de estos modelos. En 2024, surgió GPT-4o y la o-series, que pretendían ser una familia de modelos que «piensan antes de responder». Esto les permite abordar más eficientemente tareas complejas de ciencia, matemáticas y código. Finalmente, en 2025 se presentaron nuevos modelos: GPT-4.1, GPT-4.5 y GPT-5. GPT-4.1 tenía como objetivo completar tareas complejas, mientras que GPT-4.5 intentó conseguir una interacción más natural, con un conocimiento más implícito y con menos alucinación. Finalmente, con GPT-5 se ha pretendido consolidar dos ejes diferenciados: por un lado, la capacidad de generar código, la resolución matemática, de redacción y la percepción visual, así como la salud; por otro lado, alterna la posibilidad de dar respuestas rápidas a la vez que hacer uso del pensamiento integrado cuando lo necesita (Open AI, 2025).

Desde el punto de vista del lenguaje claro, la herramienta es capaz de producir cambios a nivel discursivo, morfosintáctico y léxico (Da Cunha, 2024, p. 435) —los tres niveles lingüísticos que afectan principalmente al lenguaje claro (Da Cunha y Escobar, 2021). Así, la herramienta demuestra ser capaz de dividir los textos en párrafos más cortos, adaptar las oraciones para hacerlas más breves, elimina ambigüedades, voces pasivas, gerundios, formas verbales en desuso, reducciones de negaciones y variación terminológica (Da Cunha, 2024).

Como demuestran diferentes estudios como el de Siu en 2023, *Chat GPT* tiene la capacidad de aclarar textos, así como de extraer y describir términos. Igualmente, en el

estudio de Araújo y Aguiar (2023), *Chat GPT* se puede usar para aclarar textos al seguir una metodología basada en cinco pasos que consiste en resumir, simplificar, extraer la terminología, crear mapas mentales y visualizar el contenido. Sin embargo, el estudio de Da Cunha (2024) concluyó que, a pesar de aclarar correctamente los textos al sustituir términos complejos con sinónimos más comunes, cometía más fallos que herramientas diseñadas concretamente para adaptar textos en lenguaje claro.

Asimismo, además de para fines jurídicos y administrativos, también se han dado casos de uso de *Chat GPT* para aclarar textos médicos, como la investigación llevada a cabo por Lyu et al. (2023). Sin embargo, presentó dos puntos débiles: primero, la omisión de ideas clave, además la simplificación excesiva de los datos (Lyu et al., 2023) y la falta de confidencialidad de los datos (Jänich, 2023).

Autores como Arballo y Maraschio (2024) incluso afirman que esta herramienta no es solo útil para transformar textos a lenguaje claro, sino que también son útiles para evaluar la claridad de la redacción.

ChatGPT ▾

Temporal

¿En qué puedo ayudarte?

?

Ilustración 4. Imagen de la interfaz de Chat GPT.

CLAPPI, del Gobierno de Buenos Aires

CLAPPI, el Corrector de Lenguaje Administrativo para Políticas Públicas, consiste en una herramienta que igualmente está configurada a través de los modelos de lenguaje. En este caso, se trata de un sistema desarrollado por el Gobierno de Buenos Aires dentro del Programa de Lenguaje Claro establecido por la Secretaría Legal y Técnica (Colella, 2024 p. 161). Se inició su desarrollo en 2022, pero no fue lanzada hasta 2024. Esta herramienta fue desarrollada para que fuera de uso exclusivo para el Gobierno de Buenos Aires, con el fin de agilizar y clarificar los textos de la administración de dicha ciudad (Colella, 2024 p. 162). Sin embargo, esta herramienta ya no está disponible.

Este sistema estaba basado en la tecnología de *Chat GPT* y fue entrenado con miles de documentos legales de distinta tipología y ámbitos. Utiliza técnicas avanzadas de PLN y se apoya en el modelo de inteligencia artificial *Chat GPT-3*, pero al que se aplicaron modificaciones específicas para clarificar textos de la administración pública. Así, *CLAPPI* está basado en un modelo de lenguaje preentrenado con un corpus en varios idiomas. Se aplicó la técnica de transferencia de aprendizaje (*transfer learning*), que consiste en tomar un modelo ya creado y adaptarlo a una tarea específica (Colella, 2024 p. 163).

A la máquina se le proporcionaron textos originales junto con los clarificados para que aprendiera a generar respuestas más comprensibles. A esto se le incorporó un enfoque de aprendizaje por refuerzo (*reinforcement learning*) para que pudiera recibir retroalimentación humana. Asimismo, se llevaron a cabo una serie de revisiones y controles de calidad, realizados por lingüistas y la calidad se midió en función de la métrica SARI. El resultado era una interfaz sencilla e intuitiva similar a la de un traductor automático en el cual el usuario introduce un texto y la herramienta lo devuelve en lenguaje claro (Colella, 2024 p. 163). Tuvo una evaluación de tipo *user-driven*, en la que la herramienta se puso a prueba en un entorno real (Gómez Belart et al., 2023) con la participación de 150 miembros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Pistola y Da Cunha, 2024 p. 123). En esta evaluación, los usuarios debieron evaluar la accesibilidad y la usabilidad del sistema, ofrecieron comentarios, sugerencias y correcciones sobre los textos producidos por la herramienta.

Aclarador, de Cálamo & Cran

Aclarador es otra herramienta creada por una empresa española que tiene el objetivo de clarificar textos administrativos. Fue creada en 2023 por la consultora de comunicación Cálamo & Cran y liderada por Rubén de la Fuente.

Según una entrevista mantenida con el desarrollador, Rubén de la Fuente (comunicación personal, 9 de mayo de 2025), esta herramienta se caracteriza por la simplicidad de su estructura y por estar hecha con código abierto, ya que emplea la inteligencia artificial de Groq como servidor de LLM abierto. Durante el desarrollo del sistema, se aplicó *fine-tuning* sobre un modelo de lenguaje previamente entrenado, con el objetivo de adaptarlo específicamente a la tarea de transformar textos administrativos en versiones más comprensibles mediante lenguaje claro. Para ello, se empleó una configuración denominada "gama 3" en lo que respecta a la ventana de contexto. Este término hace referencia a una clasificación interna utilizada en el desarrollo del sistema, en la que "gama 3" corresponde a una ventana de contexto ampliada, lo que permite al modelo procesar fragmentos de texto más extensos y mantener la coherencia semántica a lo largo de todo el documento. Esta elección resulta especialmente relevante en el ámbito de los textos administrativos, que suelen ser largos, densos y altamente estructurados. Así, la herramienta de *Aclarador* trabaja con una ventana de contexto de unos 8000 tokens (lo que en español puede equivaler a unas 5000 palabras).

La estructura de la herramienta es bastante sencilla, pues consiste en la importación de varias bibliotecas fundamentales que permiten integrar distintas funcionalidades. En primer lugar, se emplea *Streamlit* como herramienta para la construcción de una interfaz web interactiva, facilitando la visualización y el acceso a los resultados por parte del usuario final. Asimismo, se incorpora la clase *Image* de la biblioteca PIL (Python Imaging Library), que permite la carga y el procesamiento de imágenes en el entorno de ejecución. Por otro lado, se importa la clase *Groq* desde el cliente oficial de Groq, un proveedor de servicios de inferencia de modelos de lenguaje de alto rendimiento, lo que posibilita el acceso a modelos de lenguaje natural a través de una API. Finalmente, el módulo estándar `os` se utiliza para gestionar variables de entorno y operaciones relacionadas con el sistema operativo, como el acceso seguro a claves de autenticación o rutas de archivos. Este conjunto de herramientas sienta las bases técnicas

del sistema, integrando procesamiento visual, interacción con modelos de lenguaje y despliegue web en un entorno unificado.

Así, junto a esto, se ha introducido a la propia herramienta un *prompt* sobre lo que debe hacer y con indicaciones de lenguaje claro, pero no ha sido entrenada con ningún tipo de corpus que diferencie lo que es claro de lo que no.

La interfaz es igualmente sencilla, se trata de una caja de texto donde se introduce la unidad textual que se quiera aclarar y se hace clic en enviar. Una vez hecho eso, nos devolverá el texto adaptado a lenguaje claro y una serie de recomendaciones.

Ilustración 5. Imagen de la interfaz de Aclarador.

Le Chat Mistral, de Mistral AI

Le Chat de Mistral es un asistente conversacional multilingüe desarrollado por la empresa europea *Mistral AI*. Este asistente permite interactuar con distintos modelos de la compañía y está concebido para ofrecer servicios de inteligencia artificial adaptados a las necesidades del usuario, priorizando la privacidad y el control sobre los datos.

Mistral AI es una “empresa emergente” europea fundada por antiguos integrantes de *Meta* y *Google DeepMind*. Su modelo más reciente, *Mistral Large 2* (versión 2024), cuenta con una ventana de contexto de 128 k y ofrece compatibilidad con decenas de idiomas, incluidos francés, alemán, español, italiano, portugués, árabe, hindi, ruso y chino. Además, puede generar y comprender código en más de 80 lenguajes de programación, como Python, Java, C, C++ o JavaScript.

Desde el punto de vista técnico, *Mistral Large 2* tiene un tamaño de 123 mil millones de parámetros. Ha sido optimizado para su despliegue en un solo nodo, lo que permite un alto rendimiento en tareas con contexto extenso.

En términos de evaluación, *Mistral Large 2* establece un nuevo estándar en la relación rendimiento/costo de servicio para modelos abiertos. En la prueba MMLU, su versión preentrenada alcanza una precisión del 84 %, situándolo en un punto avanzado de la curva de Pareto para esta categoría de modelos.

El entrenamiento del modelo ha puesto especial énfasis en el manejo de código, aprovechando la experiencia obtenida con *Codestral 22B* y *Codestral Mamba*. En este ámbito, supera ampliamente a su predecesor, *Mistral Large*, y muestra un rendimiento comparable al de modelos líderes como *GPT-4o*, *Claude 3 Opus* y *Llama 3 405B*. Además, se ha trabajado de manera específica para reforzar sus capacidades de razonamiento, reducir la generación de respuestas erróneas (alucinaciones) y dotarlo de mayor cautela y discernimiento. Esta mejora se refleja en su capacidad para reconocer cuándo carece de información suficiente para ofrecer una respuesta segura, con resultados positivos en pruebas de matemáticas y lógica.

Respecto al seguimiento de instrucciones y alineación conversacional, *Mistral Large 2* presenta mejoras significativas. Ofrece un seguimiento más preciso de instrucciones detalladas y maneja de forma efectiva conversaciones extensas y de múltiples turnos. Sus respuestas tienden a ser concisas y directas, lo que favorece interacciones más ágiles y reduce costes de inferencia en entornos empresariales.

En el plano multilingüe, ha sido entrenado con un conjunto de datos diverso que abarca numerosos idiomas, mostrando un rendimiento destacado en pruebas como *Multilingual MMLU* frente a versiones anteriores y modelos competidores.

Otra característica relevante es su capacidad mejorada para el uso de herramientas y la llamada a funciones (*tool use & function calling*). Ha sido entrenado para realizar llamadas a funciones tanto en paralelo como de manera secuencial, consolidándose como motor de aplicaciones empresariales complejas.

Ilustración 6. Imagen de la interfaz de Le Chat, de Mistral.

Otras herramientas elaboradas con PLN para el lenguaje claro en español

Easier Corpus es una herramienta orientada a la lectura por el grupo de investigación HULAT del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que posibilita la comprensión y legibilidad de un texto a personas con discapacidad intelectual. El proceso consiste en insertar un texto en un cuadro de texto y el sistema señala aquellas palabras que necesitan ser adaptadas y muestra un sinónimo o alternativa más simple. Además, incluye también definiciones y pictogramas para la lectura fácil.

Con el uso de técnicas de Inteligencia Artificial y la interacción humano-máquina, clasifica las palabras como complejas o sencillas. Los anotadores del corpus usaron una herramienta creada como extensión de Google Chrome para seleccionar las palabras que se consideran complejas o poco comunes en determinados contextos y para proponer sinónimos simples y adecuados (Alarcón *et. al*, 2023 p. 5).

La metodología para la construcción del corpus consistió en tres etapas: la definición de las directrices para la anotación a la hora de detectar palabras complejas y

sugerir los sinónimos, el proceso de anotación y la validación de las directrices de anotación. Los criterios para identificar las palabras más complejas incluyen vocabulario poco común, complejidad silábica, jerga y vocabulario técnico y términos abstractos (Martínez *et al.*, 2024). El resultado es una herramienta formada por un corpus de 260 textos con 8155 palabras complejas que tienen asociadas 5130 sinónimos adaptados al contexto (Martínez *et al.*, 2024).

La evaluación de la herramienta se llevó a cabo con 45 participantes. Se caracterizaban por ser personas con discapacidad cognitiva y personas mayores con deterioro cognitivo a causa de la edad. Además, hubo un grupo de control con personas sin discapacidad cognitiva. Durante el proceso de evaluación, los usuarios debieron analizar oraciones aleatorias y seleccionar palabras complejas que no pudieran comprender. Además, en un paso posterior debieron evaluar la calidad de los sinónimos propuestos de otras oraciones diferentes propuestas también de forma aleatoria. Para la métrica de los resultados se tuvieron en cuenta la exactitud, la precisión, la recuperación de los términos y la relación entre la precisión y la recuperación de los términos (F-1) (Alarcón *et al.*, 2023 p. 14).

Los resultados finales del corpus fueron bastante satisfactorios, especialmente para el grupo de personas con discapacidad cognitiva, y el porcentaje de aceptación de los sinónimos fue del 98 % para las personas mayores y del 99 % para las personas con discapacidad cognitiva. Esto demuestra que el corpus ayuda a reducir la complejidad de las oraciones (Alarcón *et al.*, 2023).

Access2meet está igualmente desarrollado por HULAT y consiste en una herramienta dirigida a aquellos pacientes con discapacidad cognitiva. *Access2meet* ha sido desarrollada como una solución innovadora de videoconferencia diseñada con un enfoque en la accesibilidad universal. Su creación se fundamenta en la aplicación de técnicas avanzadas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) e Inteligencia Artificial (IA) dentro del diseño de sistemas interactivos de videoconferencia.

El proyecto *Access2meet* se concibió a través de una investigación interdisciplinaria que combina el PLN con la Interacción Persona-Ordenador (HCI). Para definir los patrones de diseño de la interfaz de usuario, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de los requisitos de accesibilidad, adhiriéndose a estándares internacionales clave como WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), UAAG (User Agent Accessibility

Guidelines) y *EN 3015494*. Los requisitos esenciales identificados para la plataforma incluyeron:

- Una interfaz accesible e intuitiva a nivel visual para personas con discapacidad físico-motora (acceso de entrada independiente del dispositivo).
- Servicios de subtulado para usuarios con problemas de audición, con la opción de integrar la participación de un intérprete de lengua de signos.
- La garantía de que el contenido e información intercambiada durante las reuniones fueran accesibles, lo que implicó:
 - La simplificación del contenido de texto a lenguaje sencillo.
 - La capacidad de generar resúmenes como resultado de las reuniones.
 - La posibilidad de simplificar los mensajes del chat a lenguaje sencillo.

La arquitectura de *Access2meet* se diseñó para ser robusta y flexible, integrando diversas tecnologías para sus funcionalidades en tiempo real y capacidades de IA:

- El *backend* está impulsado por Express.js. Se utiliza WebRTC para las interacciones de vídeo en tiempo real y socket.io para el intercambio instantáneo de datos, asegurando una comunicación fluida. Para las funcionalidades de IA, se emplean APIs de Python, facilitadas por el Django Rest Framework. El *frontend*, desarrollado con React, garantiza una interacción de usuario sin barreras, gracias a componentes accesibles específicos. La plataforma incluye pantallas de subtítulos en tiempo real durante las videollamadas e interfaces de usuario que facilitan la interacción con textos simplificados.

Access2meet integra dos módulos centrales de PLN e IA para alcanzar sus objetivos de accesibilidad:

a. Módulo de Simplificación

Este módulo es responsable de traducir notas médicas complejas generadas por profesionales a un lenguaje más claro y sencillo, según las directrices de lenguaje sencillo y fácil lectura.

El enfoque técnico se basa en arquitecturas de transformadores actuales, particularmente modelos basados en decodificadores. Dada la carencia de modelos generativos nativos en español que cumplan con los requisitos específicos, se optó por un

modelo multilingüe de código abierto: Llama2 (Llama-2-7b-hf) de Huggingface. Este fue ajustado (*fine-tuned*) con una colección de casos clínicos y sus respectivas simplificaciones en formato de fácil lectura.

Adicionalmente, se experimentó con diversos *prompts* para mejorar la traducción del texto de entrada a contenido simplificado, aprovechando el potencial de Llama2 en tareas que requieren conocimiento especializado y generación de texto a partir de instrucciones.

b. Módulo de Subtitulado

Este módulo integra funcionalidades de transcripción y subtitulado en tiempo real para satisfacer las necesidades de las personas con problemas de audición, asegurando el acceso al contenido hablado durante las videoconferencias. El sistema ha sido desarrollado utilizando Node.js y presenta una API integral con puntos finales REST y Web Sockets.

La API de Web Sockets es crucial para proporcionar transcripciones en vivo del audio entrante, aprovechando la funcionalidad de reconocimiento de transmisión de Google Cloud Speech API. Cada flujo de audio tiene un reconocedor de transmisión dedicado y un Web Socket correspondiente para una transmisión de datos fluida.

Un paso fundamental y distintivo es el procesamiento adicional de la salida de la Speech API antes de transmitir las transcripciones. Esto se realiza a través de un modelo Transformers entrenado internamente para automatizar la puntuación del texto transcrito, una tarea de suma importancia dado que la funcionalidad de puntuación de la Speech API ofrece resultados limitados para el idioma español.

Para la inclusión de puntuación, se experimentó con varios modelos pre-entrenados basados en codificadores utilizando modelos específicos para español, como RoBERTa-bne-base, entrenado con corpus de la Biblioteca Nacional de España en el Barcelona Supercomputing Center. (Martínez *et al.*, 2024).

CLARA-MeD es otro proyecto que ha tenido como objetivo clarificar textos a través del PLN. En este caso, se tratan de textos médicos con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica y la mejora de la comprensión de la información en esta área. Así, con esta herramienta se pretendió crear recursos para el procesamiento del lenguaje médico en español y experimentar con la simplificación automática de textos

médicos, combinando el uso del léxico médico con modelos de aprendizaje profundo (Terroba, 2024 p. 126). Se trata del primer léxico en español de términos médicos con formas simplificadas orientadas a pacientes (Terroba, 2024 p. 127).

Para el desarrollo de esta herramienta, se procedió en primer lugar a recopilar un corpus lingüístico que fue limpiado con NLTK acompañado de una posterior revisión manual. Se hizo por tanto un análisis del texto y un emparejamiento semiautomático del texto. El corpus estuvo compuesto entre otros por documentos del Centro de Información de Medicamentos, la biblioteca Cochrane, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y el registro europeo de ensayos clínicos (EudraCT), así como de la base de datos del *Diccionario panhispánico de términos médicos* (Terroba, 2024 p. 127). El léxico recopilado fue dividido en dos archivos en función de si se trataban de sustituciones léxicas o de paráfrasis, definiciones o explicaciones. Posteriormente, se procedió a la alineación de los datos entre los tecnicismos o abreviaturas con su término claro. Esto dio lugar a un total de 14 000 términos aclarados (Terroba, 2024 p. 129).

El resultado ha sido un nuevo sistema que ayuda los pacientes a entender los protocolos de prueba y los documentos de consentimiento informado a la vez que ayuda a los sanitarios a mejorar la redacción de los textos (Campillos-Llanos et al., 2024, p. 99)

5. Evaluación y calidad de las herramientas

5.1.1. Chat GPT

A continuación, se presentarán los datos obtenidos de *Chat GPT*, concretamente en su versión GPT-4.1 mini, en la rúbrica (usada como se muestra en el Anexo I) y se ejemplificarán con los textos obtenidos en el corpus.

En el gráfico siguiente se puede ver el rendimiento que cada categoría de análisis ha tenido, representado en un porcentaje medio, calculado a partir del porcentaje que ha dado cada texto.

Gráfico 1. Porcentaje de cada criterio evaluable en Chat GPT. Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en el gráfico anterior, los criterios evaluados en la rúbrica se encuentran en torno al 65 % - 80 % de media. De entre todos, el más destacado es el de aspectos morfosintácticos, con un 85,45 %. Esto implica que hay un mayor uso de la voz activa sobre la pasiva, que se cumple con la estructura 'sujeto+verbo+complemento' y que evita las oraciones subordinadas, los gerundios y la negación. Como ejemplo de esta transformación morfosintáctica puede verse las siguientes oraciones:

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROCESADO POR <i>CHAT GPT</i>
La aprobación de un nuevo texto que regule las terrazas en la ciudad de Madrid responde principalmente a dos hechos.	El Ayuntamiento de Madrid ha creado una nueva norma para regular las terrazas por dos motivos principales.

Tabla 7. Ejemplo comparativo de un extracto de un texto original con su equivalente en lenguaje claro por Chat GPT.

En esta oración extraída del corpus el texto procesado por *Chat GPT* ha cambiado la estructura de la oración. En este caso ha habido un cambio en la estructura sintáctica de la oración y se ha eliminado la oración subordinada sustantiva de sujeto. El sujeto ha pasado de ser «la aprobación de un nuevo texto que regule las terrazas en la ciudad de Madrid» a ser «el Ayuntamiento de Madrid», una fórmula mucho más breve y comprensible puesto que ha pasado de ser una oración subordinada de sujeto a ser un sujeto simple y concreto. Además, en el texto clarificado por *Chat GPT* también se ha eliminado el nombre abstracto «aprobación» y lo ha simplificado con «nueva norma», lo cual lo concreta mucho más en significado.

Otro aspecto que destaca de *Chat GPT* se refiere a los aspectos léxicos (con un 85 %), junto con el de encontrable (con un 78,75 %). A continuación, puede verse el resultado de dos textos extraídos del corpus que reflejan este aspecto.

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROCESADO POR <i>CHAT GPT</i>
Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 <u>PREÁMBULO</u> I En el año 2050 más del 80 por 100 de la población mundial vivirá en entornos urbanos. La gestión eficaz y sostenible de las ciudades es una condición fundamental para el desarrollo del planeta. La movilidad urbana es clave para cumplir los Objetivos de	Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 <u>Introducción</u> <u>Contexto y Objetivos</u> En 2050, más del 80% de la población mundial vivirá en ciudades. Gestionar las ciudades de manera eficaz y sostenible es crucial para el desarrollo del planeta. La movilidad urbana es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de

<p>Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas con los que Madrid está firmemente comprometida. Comprometida a avanzar hacia un Madrid inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. Un Madrid que cuida a sus habitantes y a sus visitantes.</p> <p>El Acuerdo de París y la Estrategia Europea a Favor de una Movilidad de Bajas Emisiones aconsejan fomentar un cambio modal hacia los desplazamientos activos (en bicicleta o a pie), el transporte público y los planes de movilidad compartida a fin de reducir los atascos y la contaminación en nuestras calles. Estos objetivos requieren de un conjunto de acciones y un marco normativo adecuado que permita regular los nuevos equilibrios necesarios en el espacio público. Dar cabida a nuevas soluciones digitales de movilidad, un nuevo marco regulador para la movilidad urbana de bajas emisiones, promover la multimodalidad y reducir el impacto sobre la salud de la contaminación causada por el transporte.</p> <p>Madrid es, con sus tres millones de habitantes, la ciudad más poblada de España y una de las capitales más pobladas de Europa. Es también una ciudad abierta y cosmopolita que acoge cada día la visita de más de dos millones de personas que acuden a ella para conocer a sus gentes, para crecer formativa y profesionalmente, para desarrollar todo tipo de actividades socioeconómicas, para saborear la</p>	<p>las Naciones Unidas, a los que Madrid se ha comprometido. Madrid busca ser una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible, cuidando tanto a sus residentes como a sus visitantes.</p> <p>El Acuerdo de París y la Estrategia Europea para una Movilidad de Bajas Emisiones promueven el uso de medios de transporte activos (como caminar o usar la bicicleta), el transporte público y la movilidad compartida para reducir el tráfico y la contaminación. Estos objetivos requieren acciones concretas y un marco normativo adecuado para regular el uso del espacio público, incorporar soluciones digitales de movilidad, reducir la contaminación y mejorar la salud pública.</p> <p>Madrid, con tres millones de habitantes, es la ciudad más poblada de España y una de las más pobladas de Europa. Es una ciudad abierta y cosmopolita que recibe más de dos millones de visitantes diarios, atraídos por su cultura, gastronomía, comercio y ocio.</p> <p>La movilidad urbana sostenible permite ejercer derechos individuales de manera compatible con la protección de la salud y el medio ambiente. Además, facilita el desarrollo económico, el progreso social y técnico, y la protección del patrimonio cultural de forma sostenible.</p>
---	---

<p>gastronomía de sus restaurantes, para enriquecerse</p> <p>con la más completa oferta cultural, para revivir la historia de sus calles, para comprar en su amplia variedad de comercios y para divertirse con su heterogénea oferta de ocio.</p> <p>La movilidad urbana sostenible posibilita el ejercicio efectivo de los derechos individuales de forma compatible con la protección de la salud y la integridad física de las personas, a través de la seguridad vial y las medidas para la mejora de la calidad de aire y la protección del medio ambiente urbano. También facilita el desarrollo de la</p> <p>actividad económica, el progreso social y técnico, y la protección de patrimonio histórico-artístico y cultural de forma medioambiental y energéticamente sostenible.</p> <p>La movilidad y el acceso y uso del siempre valioso y limitado espacio público urbano supone una de las más relevantes formas de convivencia social de la ciudadanía. El espacio público posibilita el ejercicio de derechos y libertades mediante la convivencia cívica en la que debe primar la seguridad vial y la accesibilidad universal de todas las personas.</p> <p>II</p> <p>La continua evolución demográfica, social, económica, cultural, medioambiental, urbanística, técnica y tecnológica, los cambios normativos operados por la normativa estatal</p>	<p>La movilidad y el uso del espacio público urbano son fundamentales para la convivencia social. El espacio público debe garantizar la seguridad vial y la accesibilidad universal para todos.</p> <p><u>Evolución y Necesidad de Actualización</u></p> <p>Los cambios demográficos, sociales, económicos, culturales, medioambientales, urbanísticos, técnicos y tecnológicos, junto con las actualizaciones normativas en materia de tráfico, hacen necesaria una nueva ordenanza. Esta ordenanza debe integrar los criterios comunitarios de movilidad sostenible y cumplir con los principios y objetivos de diversas leyes y directivas europeas.</p> <p><u>Competencias del Ayuntamiento</u></p> <p>Según la legislación estatal y local, el Ayuntamiento de Madrid es competente para regular la movilidad mediante ordenanzas. El objetivo es armonizar los distintos usos de las vías y espacios públicos, garantizando la salud, la seguridad vial, la accesibilidad universal, la mejora de la calidad del aire, la protección del medio ambiente y la integridad del patrimonio.</p>
---	---

<p>en materia de tráfico y el cumplimiento de los principios y objetivos previstos en los artículos 99 y 100 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de la Ley 34/2007, de 15 de octubre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y de la Directiva 2008/50/CE de 21 de mayo, motivan la necesaria aprobación de una nueva Ordenanza que actualice la regulación de la movilidad urbana, integrando los criterios comunitarios de movilidad sostenible.</p> <p>III</p> <p>Conforme a lo previsto en la legislación estatal en materia de circulación, tráfico y seguridad vial y la legislación básica y especial de régimen local es competencia del Ayuntamiento de Madrid la regulación de la movilidad, mediante ordenanza, para lograr la armonización de los distintos usos de las vías y los espacios públicos urbanos, para hacerlos equilibradamente compatibles con la garantía de la salud de las personas, la seguridad vial, la accesibilidad universal y los derechos de las personas con movilidad reducida, la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente, y la protección de la integridad del patrimonio.</p>	
---	--

Tabla 8. Ejemplo comparativo de un extracto de un texto original con su equivalente en lenguaje claro por Chat GPT.

El texto original presenta párrafos mucho más largos, mientras que *Chat GPT* sintetiza las ideas y hace los párrafos más breves. Sin embargo, lo más relevante es la introducción de epígrafes que indican la idea principal de cada apartado. Esto permite que el lector pueda detectar mucho más fácil dónde se encuentra la información. Además, ha

omitido información como las leyes a las que hace referencia el texto. Sin embargo, esto podría haberse resuelto mejor si se hubiera añadido un anexo o párrafo final donde se mencionen, de modo que los interesados pudieran acudir a la legislación a la que hace referencia el texto original. De este modo, a pesar de que la intención de *Chat GPT* ha sido buena, ha desencadenado en una omisión importante.

Este texto también representa las modificaciones en cuanto a aspectos léxicos. De este modo, puede observarse que el texto procesado por *Chat GPT* hace uso de palabras comunes en lugar de tecnicismos, omite palabras innecesarias (como «firmemente»), usa palabras concretas y explica términos con ejemplos.

Asimismo, los aspectos discursivos también cuentan con un porcentaje relevante, concretamente del 71,43 %. Esto indica que las oraciones tienden a ser breves, con menos de 35 caracteres, que sintetiza las ideas de cada párrafo y usa los títulos y epígrafes para introducir al lector los diferentes temas del texto. Estos cambios pueden verse en el siguiente ejemplo:

Texto original	<i>Chat GPT</i>
<p>Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, de 30 de enero de 2009 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I En el año 2001, la Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano introdujo el concepto del paisaje urbano en la normativa municipal vinculadow a la publicidad exterior. Hace ya más de veinte años que el Ayuntamiento de Madrid aprobó la primera Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior Mediante Carteleras. Desde entonces, dos textos más, en 1993 y en 2001, han dado continuidad a la tarea emprendida de construir un espacio normativo en que el legítimo ejercicio de la actividad publicitaria visible desde los espacios públicos se desarrolle dentro del respeto y mejora de los valores del paisaje urbano, del medioambiente, del patrimonio histórico-artístico y natural, en suma, de la imagen de la ciudad de Madrid. La propia evolución de la ciudad, de la concepción social de la actividad publicitaria y de las costumbres de los ciudadanos exige a la administración municipal una actitud</p>	<p>Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior (Madrid, 30 de enero de 2009) Exposición de motivos – Versión en lenguaje claro 1. Antecedentes y objetivos En 2001, el Ayuntamiento de Madrid incluyó por primera vez el concepto de paisaje urbano en sus normas sobre publicidad exterior. Mucho antes, en 1988, ya se había aprobado una primera ordenanza sobre carteles publicitarios. Después se hicieron actualizaciones en 1993 y 2001. El objetivo de estas normas ha sido siempre el mismo: permitir que la publicidad que se ve desde la calle se haga respetando el paisaje urbano, el medioambiente y el patrimonio histórico y natural. Es decir, que la publicidad no dañe la imagen de la ciudad. Con el paso del tiempo, la ciudad y los hábitos de las personas han cambiado. Por eso, el Ayuntamiento cree necesario adaptar las normas: proteger algunas zonas con mucho</p>

receptiva con las tendencias actuales y la adopción de medidas protectoras para unas zonas y vanguardistas e innovadoras en otras. En este sentido, el diseño de las diversas escenas urbanas puede dar lugar a la creación de zonas concretas en las que se permita una cierta

concentración de elementos de información y publicidad luminosa, al considerar que la configuración de ámbitos como focos y escenas encendidas puede tener un efecto positivo para la imagen de la ciudad. Asimismo, la caracterización propia de determinadas áreas de la ciudad obliga a un planteamiento en consonancia con su entorno. Para ellas, se establece una protección específica mediante la creación de una zona de especial protección en la que se limitan los elementos publicitarios, pues su proliferación tendría un efecto negativo sobre el patrimonio histórico de la ciudad. Además, la protección del patrimonio histórico-artístico se ve reforzada por la exigencia de informe favorable de los órganos colegiados competentes en la materia, de forma que el régimen general de sus informes, preceptivos y no vinculantes, adquiere, en los supuestos que se señalan, la condición de vincular la decisión del órgano competente para otorgar las licencias y autorizaciones. Como situación intermedia entre ambos extremos, se regula un régimen general publicitario para el suelo urbano y para el suelo urbanizable en el que se recogen sus peculiaridades.

En definitiva, la nueva Ordenanza reguladora de la publicidad exterior, además de establecer el régimen aplicable a la actividad publicitaria privada visible desde la vía pública, se constituye como una herramienta que contribuye al desarrollo del paisaje urbano como manifestación formal de una realidad social, cultural e histórica.

II

El contenido de la publicidad, como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones, no es objeto de regulación por la Ordenanza al exceder de su ámbito competencial, limitándose a establecer los supuestos en los

valor histórico o visual, y permitir más innovación en otras.

Por ejemplo, hay zonas donde se puede concentrar más publicidad luminosa porque puede resultar beneficiosa para la imagen moderna de la ciudad. Pero también hay áreas donde es importante limitar mucho la publicidad, como los barrios con patrimonio histórico. En estos casos, se exige un informe favorable de expertos antes de permitir carteles o anuncios.

La Ordenanza también establece reglas distintas según el tipo de suelo: si ya está urbanizado o si está en proceso de urbanización, teniendo en cuenta las características propias de cada uno.

En resumen, esta norma sirve para organizar cómo debe ser la publicidad visible desde la calle. Pero no solo eso: también busca que la imagen de la ciudad refleje su identidad cultural, social e histórica.

2. **Contenido** de la publicidad

Esta ordenanza no regula el contenido de los anuncios (lo que dicen los mensajes), porque eso no entra dentro de sus competencias. Sin embargo, sí prohíbe algunos tipos de publicidad, siguiendo lo que indica la Ley General de Publicidad:

No se permiten anuncios que ofendan la dignidad de las personas o los valores constitucionales.

Tampoco se permite la publicidad que promueva el consumo de sustancias adictivas.

<p>que, de acuerdo con la ley General de Publicidad, se prohíbe la emisión de mensajes y la utilización de medios publicitarios que atenten contra la dignidad de las personas y los valores constitucionales o que promuevan el consumo de determinadas sustancias adictivas.</p>	
--	--

Tabla 9. Ejemplo comparativo de un extracto de un texto original con su equivalente en lenguaje claro por *Chat GPT*.

Como se ve en este ejemplo, se usan elementos discursivos y conectores que permiten saber al lector qué idea representa cada párrafo. Además, las oraciones son mucho más breves que en el texto original, con párrafos que incluyen una sola idea y más diferenciados entre sí, al estar espaciados. Desde el punto de vista del diseño en el lenguaje claro, esto es también una cuestión importante.

Con todo esto, puede decirse que los textos obtenidos de *Chat GPT* presentan mejoras notables a simple vista en relación con los textos originales del corpus y obtienen resultados elevados en la rúbrica empleada. De forma general, la versión de *Chat GPT* representa una mejora en términos de legibilidad y accesibilidad en comparación con el texto original y en varios aspectos supera a *Aclarador*, y se encuentra casi empatado con *Mistral*.

Conforme a los datos obtenidos a partir de rúbrica utilizada, *Chat GPT* demuestra ser altamente eficiente en transformar y estructurar textos para la claridad y accesibilidad, superando a *Aclarador* en la encontrabilidad y organización visual, gracias a su avanzada arquitectura y, especialmente, a su entrenamiento con retroalimentación humana. No obstante, su diseño no específico para el lenguaje claro puede llevar a la omisión de información o a errores que una herramienta dedicada podría evitar, y plantea preocupaciones sobre la confidencialidad.

Si se comparan los textos en función de los resultados obtenidos, el texto con menor acierto es el n.º 3, con un 58,93 % de claridad; mientras que el texto con mayor porcentaje es el n.º 16, con un 100 % de claridad.

Si se comparan ambos textos, el n.º 3 no resulta lo suficientemente entendible por diferentes motivos. En primer lugar, no cuenta con los títulos o preguntas con los que la mayoría de los textos de *Chat GPT* sí cuentan. Esto hace que la identificación de los elementos y del contenido textual sea más complicada. En segundo lugar, se trata de un texto con oraciones demasiado extensas, conjunciones y aclaraciones. Esto hace que las

oraciones tampoco sean fáciles de procesar. Por tanto, este tipo de errores le otorgan un menor valor a este texto.

Sin embargo, el n.º 16 se caracteriza precisamente por todo lo contrario: contiene preguntas que hacen que el lector encuentre fácilmente la información, los párrafos están correctamente redactados y espaciados entre sí para no saturar visualmente al lector y las oraciones son sencillas. Estos elementos, como podemos comprobar, son cruciales a la hora de determinar la claridad textual²². En la siguiente tabla, puede verse el desglose de puntuación por cada criterio:

	Texto n.º 3 (58,93 % de claridad)	Texto n.º 16 (100 % de claridad)
PERTINENTE	20 / 50	50 / 50
ENCONTRABLE	30 / 40	40 / 40
ASPECTOS LÉXICOS	35 / 60	60 / 60
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS	20 / 60	60 / 60
ASPECTOS DISCURSIVOS	40 / 70	70 / 70

Tabla 10. Comparación de la puntuación obtenido por el texto con menor claridad y el de mayor claridad con Chat GPT.

Como resumen de los resultados de *Chat GPT*, se pueden extraer las siguientes ideas:

- Estructura y encontrabilidad: Destaca por el uso efectivo de títulos claros, precisos y uniformes que anticipan el contenido y reflejan la estructura del texto («Introducción», "Sobre el barrio 'Palos de Moguer'", «Cambio de nombre del barrio», «Conclusión»). Esto facilita enormemente la comprensión y la búsqueda de información para los lectores.

²² Véase el Anexo II para consultar los textos.

- Aspectos discursivos: Las oraciones son concisas, a menudo con menos de 35 caracteres, y la mayoría expresa solo una idea por frase. Los párrafos son muy claros, concisos y se centran en un solo tema, lo que mejora la fluidez de la lectura.
- Aspectos morfosintácticos: Se priorizan las oraciones simples y coordinadas sobre las subordinadas complejas. Esto hace el texto mucho más fácil de leer. Además, se observa una ausencia casi total de gerundios, lo que contribuye a la claridad. La preferencia por la voz activa o el uso del «se» impersonal es consistente.
- Aspectos léxicos: Elimina casi por completo los tecnicismos, y emplea palabras muy comunes y concretas. Por ejemplo, «principios de buena regulación» se traduce a «las leyes para asegurar que el proceso sea claro, justo y eficiente», lo que lo hace accesible a un público mucho más amplio. También elimina palabras innecesarias, lo que contribuye a la concisión.
- Claridad y concisión: Ambas herramientas mejoran la claridad y concisión respecto al original, pero *Chat GPT* es superior en la formulación de una idea por frase y un tema por párrafo.
- Uso de tecnicismos: Ambas reducen los tecnicismos, pero *Chat GPT* muestra una tendencia mayor a reemplazar estos términos por vocabulario común, lo que lo convierte en textos más comprensibles.
- Estructura y navegabilidad: Esta es la diferencia más notable y la mayor ventaja de *Chat GPT*. Los títulos y la organización lógica del contenido de *Chat GPT* superan con creces a *Aclarador*, que presenta el texto como un bloque sin divisiones explícitas.
- Complejidad sintáctica: Si bien ambas simplifican las oraciones, *Chat GPT* es más consistente en priorizar oraciones simples y evitar gerundios complejos.

Sin embargo, su naturaleza generalista también introduce ineficiencias o puntos débiles para el lenguaje claro:

- A pesar de aclarar correctamente, puede cometer más fallos que herramientas diseñadas concretamente para adaptar textos en lenguaje claro.
- Ha presentado problemas de omisión de ideas clave y la simplificación excesiva de los datos. Esto indica que, en su esfuerzo por simplificar, a veces puede sacrificar la integridad del contenido.

- También se ha señalado la falta de confidencialidad de los datos, lo cual es una consideración importante para su uso en entornos sensibles.

5.1.2. *Aclarador*

Aclarador, por su parte, también ha presentado unos datos muy interesantes en relación con su arquitectura y diseño. En el gráfico siguiente puede observarse cómo hay diferencia de rendimiento entre criterios, por lo que *Aclarador* presenta cuestiones de análisis bastante interesantes.

Gráfico 2. Porcentaje de cada criterio evaluable en *Aclarador*. Fuente: elaboración propia.

Como vemos en el gráfico, hay una mayor desigualdad entre porcentajes. Así, el criterio que obtiene una mayor puntuación es el de los aspectos morfosintácticos (95,45 %), seguido de los aspectos léxicos (65,83 %). Finalmente, en cuanto a la pertinencia (35 %) y la encontrabilidad (36,87 %) encontramos varias carencias, al situarse bastante por debajo del 50 %. En los siguientes textos pueden observarse las diferencias a nivel morfosintáctico y léxico:

TEXTO ORIGINAL	ACLARADOR
<p>Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 25 de febrero de 2011</p> <p>El Ayuntamiento de Madrid aprobó, con fecha de 31 de mayo de 2004, la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía (en adelante OPACFE), actuando en el ámbito de la lucha contra la contaminación acústica de un modo pionero y con toda la eficacia que venía exigida por la reciente aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, donde se atribuye a los Ayuntamientos la competencia para elaborar ordenanzas en materia de protección del medio ambiente frente al ruido y vibraciones.</p> <p>La valoración de la OPACFE ha de ser altamente positiva a resultas de los logros obtenidos en su aplicación durante estos años. La ordenanza ha permitido dotarse de mecanismos eficaces para abordar la lucha contra la contaminación acústica en el doble frente de la preservación de los niveles sonoros ambientales y en la intervención frente a los concretos emisores acústicos y, entre ellos, de manera destacada, los vehículos y las actividades económicas. Esta respuesta normativa ha venido impuesta por la amplitud de la definición legal del concepto de contaminación acústica, que está referida a "la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente".</p> <p>Sin perjuicio de mantener en sus aspectos esenciales lo dispuesto en la OPACFE, -no sólo respecto de la contaminación acústica, sino también en lo relativo a la regulación de la contaminación térmica que se incluye en la citada norma- el Ayuntamiento de Madrid se ha fijado como un objetivo prioritario la actualización de esta ordenanza debido a una</p>	<p><i>ACLARADOR</i></p> <p>El Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía (OPACFE) el 31 de mayo de 2004. Esta ordenanza aborda la lucha contra la contaminación acústica y térmica. La OPACFE es pionera en este ámbito y cumple con la eficacia exigida por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.</p> <p>La valoración de la OPACFE es altamente positiva debido a sus logros en la aplicación durante estos años. La ordenanza ha permitido dotarse de mecanismos eficaces para abordar la lucha contra la contaminación acústica. Esto incluye la preservación de los niveles sonoros ambientales y la intervención frente a los concretos emisores acústicos, como vehículos y actividades económicas.</p> <p>La respuesta normativa se ha impuesto por la amplitud de la definición legal del concepto de contaminación acústica. Esta definición se refiere a la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, actividades o bienes. El Ayuntamiento de Madrid ha mantenido en sus aspectos esenciales lo dispuesto en la OPACFE, pero busca actualizar la ordenanza debido a varias razones.</p> <p>La lucha contra el ruido y las vibraciones se sitúa en el ámbito del ejercicio de las competencias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública. También se dirige a la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. El daño que produce el ruido puede variar desde molestias hasta riesgos graves para la salud y el medio ambiente.</p> <p>Por ello, la regulación de la lucha contra el ruido debe abarcar todas las vertientes del problema. Esto incluye actuaciones de prevención, vigilancia y control a través de instrumentos de evaluación y gestión del ruido</p>

<p>pluralidad de razones que vienen a ser analizadas a continuación.</p> <p>Como paso previo a ese análisis debe recordarse siempre al abordar esta regulación normativa que la lucha contra el ruido y las vibraciones se sitúa en el ámbito del ejercicio de las competencias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública, así como se dirige a la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar.</p> <p>El daño que produce el ruido puede oscilar entre la generación de molestias a llegar a suponer un riesgo grave para la salud de las personas y para el medio ambiente en general. Por ello, nuevamente ha de acometerse la regulación de la lucha contra el ruido desde la perspectiva más amplia e integradora, abarcando todas las vertientes en que se pone de manifiesto este problema: actuaciones de prevención, vigilancia y control a través de los instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental, y la actuación administrativa de inspección, control y disciplina sobre los diferentes emisores acústicos.</p>	<p>ambiental. También implica la actuación administrativa de inspección, control y disciplina sobre los diferentes emisores acústicos.</p>
--	--

Tabla 11. Ejemplo comparativo de un extracto de un texto original con su equivalente en lenguaje claro por *Aclarador*.

Como puede apreciarse en este texto, *Aclarador* ha sido capaz de dividir las oraciones extensas y subordinadas en oraciones más breves, colocando los complementos circunstanciales al final de la oración y no entre incisos, como ocurre en el primer párrafo del texto. Además, separa las ideas en párrafos diferenciados, por lo cual el lector puede identificar dónde acaba una idea y comienza otra.

Aunque hay algunas cuestiones mejorables en este texto, como tener más en cuenta el público objetivo y sus necesidades (pertinencia) o incluir títulos que sitúen al lector (encontrabilidad), es cierto que *Aclarador* pone sus esfuerzos en la reformulación sintáctica, la organización de ideas, la definición de conceptos y la síntesis de ideas y palabras (aspectos morfosintácticos, discursivos y léxicos).

Si comparamos los resultados cuantitativos de los textos de *Aclarador*, el que cuenta con mayor porcentaje de claridad es el n.º 13, con un 80,36 %, mientras que el n.º 7 es el menos claro, con un 39,29 %. La principal deficiencia del texto n.º 7 es el uso de

términos complejos no explicados, la abundancia de subordinadas. Sin embargo, el texto n.º 13 cuenta con explicaciones más precisas, oraciones más breves y una mejor organización de la información, como puede verse a continuación. En el Anexo II pueden verse las diferencias entre los textos y compararse el desempeño de la herramienta en ambos casos.

En la siguiente tabla, pueden verse recogidos las diferencias de puntuación entre ambos textos:

	Texto n.º 7 (39,29 % de claridad)	Texto n.º 13 (80,36 % de claridad)
PERTINENTE	5 / 50	50 / 50
ENCONTRABLE	10 / 40	20 / 40
ASPECTOS LÉXICOS	20 / 60	60 / 60
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS	35 / 60	55 / 60
ASPECTOS DISCURSIVOS	40 / 70	40 / 70

Tabla 12. Comparación de la puntuación obtenido por el texto con menor claridad y el de mayor claridad con Aclarador.

Como conclusión de *Aclarador*, esta herramienta mejora significativamente el texto original al hacer la información más accesible y concisa, pero ha obtenido unos resultados más bajos en la rúbrica en comparación con *Chat GPT* y *Mistral*, como puede verse en la comparación de resultados. Si se analiza los resultados de cada elemento de la rúbrica, se pueden extraer las siguientes ideas:

- Selección de contenidos: El texto incluye la información necesaria, priorizando las necesidades de los lectores al eliminar detalles excesivamente técnicos o burocráticos como referencias específicas a artículos de ley.
- Aspectos discursivos: Los párrafos son generalmente claros y concisos, ya que presenta las ideas de forma directa, sin caer en redundancias significativas que sí se observan en el original.

- Aspectos morfosintácticos: Se observa una tendencia a priorizar oraciones más simples y coordinadas. Se reduce el uso de voz pasiva compleja, aunque mantiene algunas formas impersonales con "se".
- Aspectos léxicos: Reduce la presencia de tecnicismos y lenguaje jurídico, y opta por palabras más comunes.

Sin embargo, la herramienta *Aclarador* presenta una deficiencia notable en la estructura y señalización visual ya que la falta de títulos y organización visual: No utiliza títulos ni subtítulos que diferencien las partes del texto y guíen al lector. Esto dificulta la «encontrabilidad» de la información, ya que la información no está agrupada de forma visible, a pesar de que los párrafos en sí sean breves y de un único tema.

En resumen, *Aclarador* es eficiente en su objetivo de simplificar el lenguaje y la sintaxis de textos administrativos largos gracias a su *fine-tuning* y gran ventana de contexto, pero es ineficiente en la aplicación de principios de lenguaje claro relacionados con la estructuración y señalización visual, debido a la falta de entrenamiento con un corpus específico para diferenciar la claridad estructural.

5.1.3. *Mistral*

Mistral, por su parte, es una herramienta que presenta unos resultados bastante positivos una vez evaluada la rúbrica. Los criterios han recibido la puntuación que puede verse a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de cada criterio evaluable en *Mistral*. Fuente: elaboración propia.

Curiosamente, *Mistral* destaca por su rendimiento en encontrabilidad, puesto que es el más señalable con un 80 % de desempeño. Por otra parte, la pertinencia, los aspectos morfosintácticos y los léxicos están bastante emparejados. Esto quiere decir que *Mistral* produce unos textos bastante equilibrados en cuanto a claridad, ya que no destacan unos criterios excesivamente más que el resto.

El rendimiento es considerablemente bueno puesto que los resultados se encuentran en torno al 70-80 %.

Sin embargo, de entre todos los criterios, los aspectos discursivos presentan más carencias, a pesar de quedarse en torno al 60 %. Los siguientes textos muestran estas características:

Texto original	Texto clarificado por <i>Mistral</i>
<p>Ordenanza 9/2022, de 28 de junio, de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales</p> <p>PREÁMBULO</p> <p>I</p> <p>La mejora de la calidad del ordenamiento jurídico municipal constituye uno de los principales retos de nuestra ciudad. Disponer de un ordenamiento jurídico claro, sencillo y depurado es fundamental para incrementar la seguridad jurídica, para prevenir la imposición de barreras innecesarias a los ciudadanos y empresas y para reforzar la transparencia. El Ayuntamiento de Madrid está implementando un conjunto de medidas en esta línea, cuyo eje vertebrador es el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, aprobado por la Junta de Gobierno el día 6 de febrero de 2020. En desarrollo de dicho Plan, en el primer semestre del año 2020 se realizó un proceso de revisión de la normativa municipal con el objetivo de identificar normas obsoletas, tácitamente derogadas, disposiciones que no cumplen con los objetivos que justificaron su aprobación, así como detectar convergencias, duplicidades y disposiciones redundantes. Este trabajo de revisión se plasmó en un informe que concluyó que efectivamente</p>	<p>Ordenanza 9/2022, de 28 de junio, de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales</p> <p>Introducción</p> <p>Contexto y Objetivos</p> <p>Mejorar la calidad de las normas municipales es uno de los principales desafíos de nuestra ciudad. Tener un conjunto de normas claro, sencillo y actualizado es esencial para aumentar la seguridad jurídica, evitar obstáculos innecesarios para ciudadanos y empresas, y reforzar la transparencia.</p> <p>El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo una serie de medidas en esta dirección, centradas en el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, aprobado por la Junta de Gobierno el 6 de febrero de 2020.</p> <p>Como parte de este plan, en el primer semestre de 2020 se revisó la normativa municipal para identificar normas obsoletas, derogadas tácitamente, aquellas que no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas, y detectar duplicidades y redundancias.</p>

existen en nuestro ordenamiento municipal normas derogadas tácitamente o que han caído en desuso; normas que regulan servicios que ya no existen como tales; normas respecto de las cuales no existe en la actualidad un título competencial habilitante en favor del Ayuntamiento; así como reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo más flexibles para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan, como es el caso de los reglamentos reguladores de los consejos sectoriales. Con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía sobre la conveniencia de iniciar un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal que eliminase todo este conjunto de normas innecesarias, la Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2020 convocó una consulta pública previa.

El resultado de la consulta **puso de manifiesto** el interés de los ciudadanos en que este proceso se realizase a la mayor brevedad porque la **pervivencia** en el ordenamiento jurídico municipal de este tipo de normas compromete la seguridad jurídica y genera problemas en su interpretación y aplicación.

El primer paso para la eliminación de disposiciones innecesarias tuvo lugar con la aprobación por el Pleno de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, que supuso la derogación de 17 normas y el mandato para derogar otra más.

No obstante, este proceso necesita ser completado con la aprobación de una nueva ordenanza de derogación normativa que depure aún más el ordenamiento jurídico municipal.

A través de esta ordenanza, se pretende la derogación de otras 19 normas, en los ámbitos de organización municipal; urbanismo y espacio público; medio ambiente; participación ciudadana; y servicios a los ciudadanos.

II

La ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las

Esta revisión se plasmó en un informe que concluyó que existen normas en nuestro sistema municipal que están derogadas tácitamente o en desuso, normas que regulan servicios que ya no existen, normas para las cuales el Ayuntamiento ya no tiene competencia, y reglamentos que pueden ser sustituidos por instrumentos más flexibles y no normativos, como es el caso de los reglamentos de los consejos sectoriales.

Para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la conveniencia de iniciar un proceso de limpieza del sistema normativo municipal, eliminando todas estas normas innecesarias, la Junta de Gobierno convocó una consulta pública previa el 17 de diciembre de 2020.

Los resultados de la consulta **mostraron** el interés de los ciudadanos en que este proceso se realizara lo antes posible, ya que la **existencia** de estas normas compromete la seguridad jurídica y genera problemas en su interpretación y aplicación.

El primer paso para eliminar estas disposiciones innecesarias fue la aprobación por el Pleno de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, que supuso la derogación de 17 normas y el mandato para derogar una más.

Sin embargo, este proceso necesita completarse con la aprobación de una nueva ordenanza de derogación normativa que limpie aún más el sistema jurídico municipal. Con esta ordenanza, se pretende derogar otras 19 normas en áreas como organización municipal, urbanismo y espacio público, medio ambiente, participación ciudadana y servicios a los ciudadanos.

Estructura de la Ordenanza

La ordenanza se estructura en un artículo único que contiene la lista de las normas que quedan derogadas, agrupadas por áreas temáticas, una disposición adicional única, una disposición transitoria única y seis disposiciones finales.

<p>normas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales, una disposición adicional única, una disposición transitoria única y 6 disposiciones finales.</p> <p>La disposición final primera tiene por objeto modificar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de 31 de mayo de 2004 (en adelante, ROPC) con la finalidad de actualizar el régimen jurídico de los consejos sectoriales, lo que permitirá derogar los reglamentos reguladores de los 13 consejos sectoriales existentes en la actualidad.</p> <p>En la medida en que el capítulo I del título IV del ROPC está en la redacción vigente sin contenido, se propone una redacción completa del título IV para su mejor consolidación y comprensión, quedando este título conformado por dos capítulos, el capítulo I, dedicado a los consejos sectoriales, y el capítulo II, dedicado al Consejo Social de la Ciudad de Madrid.</p>	<p>La disposición final primera tiene como objetivo modificar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de 31 de mayo de 2004 (ROPC) para actualizar el régimen jurídico de los consejos sectoriales. Esto permitirá derogar los reglamentos de los 13 consejos sectoriales existentes actualmente.</p> <p>Dado que el capítulo I del título IV del ROPC está actualmente sin contenido, se propone una redacción completa del título IV para su mejor consolidación y comprensión. Este título quedará conformado por dos capítulos: el capítulo I, dedicado a los consejos sectoriales, y el capítulo II, dedicado al Consejo Social de la Ciudad de Madrid.</p>
---	--

Tabla 13. Ejemplo comparativo de un extracto de un texto original con su equivalente en lenguaje claro por *Mistral*.

A simple vista, puede observarse cómo el texto producido por *Mistral* presenta párrafos más breves, lo que ya transmite mayor organización visual y división de las ideas. No obstante, las oraciones siguen siendo más extensas de lo recomendado, como se corresponde con la puntuación de los aspectos discursivos (el aspecto con menor puntuación de todos). Estas oraciones extensas se deben al uso de subordinadas y acotaciones que se podrían haber evitado si se hubieran dividido en oraciones independientes más breves conectadas mediante marcadores discursivos, como recomienda la normativa sobre lenguaje claro.

No obstante, *Mistral* ha sido capaz de incluir epígrafes y títulos que sitúen al lector en el texto, lo que afecta directamente a la pertinencia y la encontrabilidad (aspectos en los que ha obtenido buenos resultados). Esto se puede observar en «introducción» o «estructura de la ordenanza».

A nivel léxico, también es relevante cómo ha sustituido perífrasis y sintagmas completos por fórmulas más sencillas y breves, lo que dota al texto de mayor claridad y fluidez. Esto se puede ver en «puso de manifiesto», que pasa a ser «mostraron», «se realizó un proceso de revisión» por «revisión». Además, se sustituyen términos poco comunes como

«pervivencia» por el término «existencia». De este modo, se puede ver cómo el texto sigue una correlación con los resultados mostrados en el gráfico anterior.

En cuanto a los datos obtenidos de *Mistral* de cada uno de sus textos, vemos que el texto con mayor porcentaje de claridad es el n.º 14, con un 92,86 %, mientras que el n.º 9 es el menos claro, con un 51,79 %.

El porcentaje del texto n.º 14 se debe a cuenta con explicaciones más precisas, términos más claros y una mejor organización de la información con el uso de títulos y epígrafes

Sin embargo, el texto n.º 9 destaca por el uso de términos complejos, la abundancia de subordinadas y las oraciones tan extensas.

Si se desglosan los resultados conforme a la rúbrica, se obtienen las siguientes puntuaciones de los que se ha calculado el porcentaje final de claridad de cada texto:

	Texto n.º 9 (51,79 % de claridad)	Texto n.º 14 (92,86 % de claridad)
PERTINENTE	20 / 50	50 / 50
ENCONTRABLE	30 / 40	40 / 40
ASPECTOS LÉXICOS	35 / 60	60 / 60
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS	20 / 60	55 / 60
ASPECTOS DISCURSIVOS	40 / 70	55 / 70

Tabla 14. Comparación de la puntuación obtenido por el texto con menor claridad y el de mayor claridad con Aclarador.

Así, se ve cómo mientras que el texto n.º 14 obtiene prácticamente la máxima puntuación posible en todos los criterios evaluables, en el texto n.º 9 esto no es así. Igualmente, se da la coincidencia en ambos textos que los aspectos discursivos y morfosintácticos reciben una menor puntuación con respecto a los demás.

En el Anexo IV se pueden leer y analizar ambos textos. Como se observa en el propio anexo, y como se corresponde con los datos, el texto n.º 14 presenta una mejor organización visual, con los párrafos más organizados y un uso de epígrafes y títulos.

Los párrafos del texto n.º 9 son mucho más extensos, con palabras innecesarias que se podrían haber omitido (como «obtenidos») y con oraciones que se podrían haber simplificado. Esto habría dotado al texto de fluidez y claridad. Un ejemplo claro es el de la oración que dice lo siguiente:

«Esta respuesta normativa ha sido necesaria debido a la amplia definición legal de contaminación acústica, que se refiere a "la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente"».

Se trata de una oración excesivamente larga, con más de cinco líneas sin un punto y seguido o punto y aparte que separe de forma clara las ideas principales de las secundarias. Además, hay un uso excesivo de la coma y las subordinadas, lo que hace más difícil entender la idea principal.

Así, tanto de los datos obtenidos como de los ejemplos, pueden extraerse una serie de ideas sobre las características comunes que permiten identificar tantas fortalezas como debilidades en términos de claridad y accesibilidad.

En cuanto a sus fortalezas, destacan los siguientes aspectos:

1. Pertinencia y adaptación al lector. La herramienta demuestra una notable capacidad para identificar el objetivo comunicativo del texto —en este caso, facilitar la comprensión de aspectos clave de la normativa de forma sencilla y rápida—, así como para seleccionar el tipo de contenido más adecuado para su público. Esta competencia se refleja en calificaciones altas en la "pertinencia".
2. Adecuación léxica. *Mistral* sobresale en la simplificación del vocabulario, ya que sustituye con eficacia tecnicismos y jerga especializada por expresiones de uso común. Por ejemplo, transforma "titulares de establecimientos" en

"dueños de bares y restaurantes". Asimismo, utiliza términos precisos y sin ambigüedades, elimina palabras innecesarias y evita arcaísmos..

3. Cohesión y estructura lógica de los párrafos. Los textos mantienen una cohesión interna sólida, con ideas que se conectan de manera lógica y fluida. En general, cada párrafo se centra en un único tema principal, lo que contribuye a mejorar su claridad y organización.
4. Morfosintaxis básica sólida. Se observa una preferencia sistemática por el orden lógico de las oraciones (Sujeto-Verbo-Predicado), con mención explícita del sujeto para evitar ambigüedades y formulación positiva de las ideas en la mayoría de los casos.

Sin embargo, a pesar de las mejoras evidentes en términos de claridad, tal como reflejan los resultados obtenidos mediante la rúbrica de evaluación, los textos generados con *Mistral* presentan aún limitaciones relevantes para cumplir plenamente con los criterios de lenguaje claro:

1. Longitud excesiva de las oraciones. Constituye la principal debilidad. Los textos no cumplen con el criterio de "oraciones de menos de 35 caracteres", con lo que una puntuación de 0 en todas las evaluaciones realizadas. Aunque el lenguaje es más comprensible, las oraciones resultan considerablemente largas.
2. Falta de concisión en la expresión de ideas. Relacionado con el punto anterior, muchas oraciones contienen más de una idea, aunque estén relacionadas, lo que reduce la concisión y la agilidad en la lectura.
3. Uso inconsistente de recursos de diseño visual y estructuración interna. Aunque en algunos textos se emplean elementos como negritas y tablas de forma eficaz, en otros se observa la ausencia de recursos adicionales (viñetas, esquemas) o de subtítulos internos que faciliten la navegación conceptual y guíen al lector a través de las secciones del contenido.

4. Persistencia de la voz pasiva y de oraciones subordinadas. Si bien se aprecia una mejora respecto a los textos originales, sigue existiendo una presencia notable de la voz pasiva —especialmente en construcciones impersonales con "se"— y de oraciones subordinadas. Aunque estas últimas no siempre resultan excesivamente complejas, su frecuencia impide que la mayoría de las oraciones sean simples o coordinadas.
5. Explicación insuficiente de tecnicismos inevitables. A pesar de la destacada simplificación léxica, algunos términos técnicos que no pueden sustituirse por expresiones comunes permanecen sin explicación explícita, lo que puede dificultar la comprensión para lectores no especializados.

Una de las principales fortalezas observadas es la pertinencia y adaptación al lector. Los textos generados demuestran una notable capacidad para identificar el objetivo comunicativo y seleccionar el contenido más adecuado para su audiencia. Este resultado se relaciona con la arquitectura de los modelos *Mistral*, diseñados para seguir instrucciones de manera precisa. Por ejemplo, Mistral 7B – Instruct fue específicamente entrenado para esta tarea y ha superado en *benchmarks* tanto a humanos como automatizados a modelos de mayor tamaño como Llama 2 13B – chat *model*. Mistral Large 2, por su parte, ha mejorado significativamente sus capacidades de seguimiento de instrucciones y manejo de conversaciones, lo que explica su eficacia al generar contenido pertinente y alineado con las necesidades del lector.

En cuanto a la adecuación léxica, los modelos *Mistral* sobresalen en la simplificación del vocabulario, reemplazando tecnicismos y expresiones especializadas por términos de uso común y preciso. Esta capacidad se ve favorecida por la arquitectura de los modelos, que se basa en transformadores con un tamaño de vocabulario extenso (por ejemplo, 32 000 tokens en Mistral 7B), lo que les permite manejar un amplio repertorio léxico. Además, su entrenamiento multilingüe con grandes volúmenes de datos mejora la selección de expresiones accesibles y adecuadas en distintos idiomas. El rendimiento sobresaliente de estos modelos en *benchmarks* de comprensión sugiere una profunda capacidad para representar y simplificar el conocimiento, facilitando la elección de un lenguaje claro y comprensible.

Respecto a la cohesión y la estructura lógica de los párrafos, los textos generados muestran una sólida conexión de ideas, con un flujo coherente y una organización temática clara en cada párrafo. Este resultado está estrechamente relacionado con innovaciones arquitectónicas como la atención de ventana deslizante (SWA) y las ventanas de contexto ampliadas. SWA permite al modelo manejar secuencias de longitud arbitraria con un coste de inferencia reducido, logrando una atención teórica de más de 130 000 tokens en Mistral 7B, mientras que Mistral Large 2 amplía esta capacidad a una ventana de contexto de 128 000 tokens. Estas características son fundamentales para mantener la coherencia a lo largo de textos extensos, permitiendo que el modelo conserve información relevante y garantice una conexión lógica entre las ideas. Además, las mejoras en capacidades de razonamiento y la reducción de alucinaciones en Mistral Large 2 contribuyen directamente a la solidez y la lógica del contenido generado.

En el plano de la morfosintaxis, los textos tienden a mantener un orden lógico de las oraciones (Sujeto–Verbo–Predicado), con una mención explícita del sujeto para evitar ambigüedades. Esta característica refleja la robustez de los modelos de lenguaje entrenados con grandes corpus textuales, que internalizan patrones gramaticales frecuentes y eficaces para la comunicación clara.

6.Comparación de los resultados

Una vez analizados los resultados de cada herramienta, procederemos a hacer un análisis comparativo de los resultados de las tres en su conjunto, para poder medir el rendimiento de cada en relación a las otras.

La siguiente tabla muestra una descripción de los datos de cada herramienta:

Herramienta	n.º texto / herramienta	Media aritmética	Desviación estándar	Mediana	Mínimo	Máximo
Aclarador	20	62,85 %	11,16	64,30 %	39,29 %	80,36 %
Chat GPT	20	80,21 %	10,56	75,00 %	58,93 %	100,00 %
Mistral	20	81,85 %	11,56	81,25 %	51,79 %	92,86 %

Tabla 15. Comparación de los datos estadísticos obtenidos por cada herramienta

Con esta tabla, podemos observar diferentes cuestiones relevantes para conocer el rendimiento real por herramienta.

Por un lado, si se observa la media aritmética, vemos cómo Chat GPT y Mistral presentan unos valores muy parecidos. Sin embargo, Aclarador presenta una media sensiblemente inferior. Esta situación se produce de igual manera con la mediana, donde Aclarador cuenta con el menor porcentaje. Esta información se puede ver más gráficamente en la siguiente figura:

Gráfico 4. Porcentaje medio de claridad por herramienta. Fuente: elaboración propia.

Es importante indicar que estos resultados surgen a partir de calcular el porcentaje medio del total de textos analizados en cada herramienta: a partir de las puntuaciones obtenidas, se ha calculado el porcentaje de claridad (por ejemplo, si un texto obtenía una puntuación de 190 / 280, se ha calculado el porcentaje de ese texto, lo que da un 67,86 % de claridad). A partir del porcentaje y puntuación de cada texto por separado, se han calculado las puntuaciones globales por herramienta. Estos resultados son interesantes, puesto que muestran cómo las dos herramientas de IA Generativa presentan unos niveles de claridad medios muy parecidos, con una diferencia de 1,64 puntos porcentuales.

Como vemos con los resultados obtenidos, podemos concluir que *Chat GPT* y *Mistral* obtienen unos resultados medios muy positivos, por lo que se puede esperar una calidad general de sus textos bastante notable. Sin embargo, los datos de *Aclarador*

confirman lo que los textos ya nos decían: es una herramienta aceptable, pero que debe ser mejorada en muchos aspectos.

Por otro lado, resulta igualmente destacable la desviación estándar, puesto que refleja la dispersión de los valores de cada texto respecto a la media. En este sentido, lo que más interesa es contar con una desviación estándar baja, puesto que indica una mayor homogeneidad en los resultados. Para obtener la desviación estándar se ha seguido la siguiente fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Esta fórmula calcula la desviación estándar a partir de la media de los datos. A cada dato individual se le resta la media para determinar cuánto se desvía cada uno respecto del promedio. Este cálculo se eleva al cuadrado para evitar que las desviaciones negativas y positivas se cancelen entre sí. Posteriormente, se suman todas esas diferencias al cuadrado y el resultado se divide entre el número total de datos (N). En este caso, como la muestra no es lo suficientemente amplia, se usa N-1 para evitar el sesgo por usar una muestra pequeña. Finalmente, se extrae la raíz cuadrada de la varianza para volver a la escala original de los datos.

De este modo, observamos que la herramienta con menor desviación estándar es *Chat GPT*, con una desviación del 10,56, mientras que *Aclarador* cuenta con una desviación estándar de 11,16 y *Mistral* de 11,56. Esto quiere decir que *Aclarador* presenta unos textos ligeramente más homogéneos entre sí que *Mistral*. No obstante, *Chat GPT* vuelve a tener unos resultados bastante prometedores.

Si nos centramos texto por texto, en el gráfico siguiente puede verse la diferencia de claridad del mismo texto convertido a lenguaje claro por *Chat GPT*, *Aclarador* y *Mistral*:

Gráfico 5. Porcentaje de claridad de cada texto según la herramienta usada. Fuente: elaboración propia.

Así, según este gráfico, se puede observar cómo la mayoría de los textos pasados por *Chat GPT* y *Mistral* se encuentran por encima del 75 % de claridad, mientras que los de *Aclarador* tienden a estar por debajo de ese 75 %. Sin embargo, resulta positivo destacar que todos los textos, a excepción de uno, se encuentran por encima del 50 % de claridad.

En cuanto al rendimiento de cada criterio por herramienta, podemos observar que *Chat GPT* sobresale en tres de los cinco criterios, seguido por *Mistral*, que destaca en dos. Finalmente, *Aclarador* destaca solo en aspectos morfosintácticos. Esto se corresponde con que es el criterio que mejor resultados ha obtenido en su análisis propio. El siguiente gráfico muestra el rendimiento medio de cada herramienta, mientras que el que hay a continuación muestra la mediana. De esta manera, se puede hacer una correlación entre la claridad y el rendimiento de la herramienta en las diferentes categorías y obtener cuál es la más eficiente.

Gráficos 6 y 7. Media y mediana de cada criterio evaluable por herramienta. Fuente: elaboración propia.

Como podemos comprobar nuevamente, la comparación del rendimiento entre herramientas se corresponde con el rendimiento individual de cada herramienta. Así, donde los diferentes programas han destacado por separado, lo han vuelto a hacer en la comparación de resultados. A continuación, se presenta una síntesis de los principales hallazgos según cada aspecto evaluado.

En cuanto a la pertinencia, *Mistral* destaca con las puntuaciones más altas en ambas métricas (media y mediana próximas a 42), lo que sugiere que sus reescrituras son percibidas como las más adecuadas en relación con el propósito comunicativo del texto. *Chat GPT* ocupa una posición intermedia (media cercana a 35), mientras que *Aclarador* se sitúa considerablemente por debajo, lo que demuestra las dificultades para adaptar el contenido a las necesidades del lector.

Respecto a la encontrabilidad, *Mistral* mantiene el liderazgo, con puntuaciones que prácticamente duplican a las obtenidas por *Aclarador*. Este resultado pone de manifiesto su capacidad para estructurar la información de manera que facilite su localización. *Chat GPT* presenta un desempeño similar al de *Mistral* en este aspecto,

mientras que *Aclarador* vuelve a mostrar un rendimiento significativamente inferior, lo que indica limitaciones en la organización visual y estructural del texto.

En los aspectos discursivos, *Mistral* y *Chat GPT* presentan resultados similares (con una media y mediana en torno al 50 %), lo que evidencia una adecuada estructuración del contenido en términos de coherencia y fluidez del discurso. *Aclarador*, si bien se sitúa ligeramente por debajo, mantiene cierta consistencia, lo que indica una capacidad moderada para generar textos comprensibles desde el punto de vista discursivo.

Por el contrario, en los aspectos normativos, *Aclarador* obtiene las mejores puntuaciones (cerca del 60 % tanto en media como en mediana), consolidándose como la herramienta más eficaz en términos de corrección gramatical y normativa. En este caso, tanto *Chat GPT* como *Mistral* se sitúan por debajo (en torno a 50), lo que podría implicar una mayor propensión a introducir desviaciones normativas en sus propuestas de reescritura.

En relación con los aspectos léxicos, *Chat GPT* se posiciona como la herramienta con mejor desempeño (media de 55 y mediana cercana a 50), mostrando una elevada capacidad para seleccionar un vocabulario accesible y preciso. *Mistral* le sigue de cerca, mientras que *Aclarador* obtiene una puntuación más baja (~40), lo que sugiere una menor eficacia en la simplificación léxica.

A partir de estos resultados, se puede concluir que *Mistral* y *Chat GPT* son las herramientas que, de forma general, ofrecen los mejores niveles de adecuación, claridad y facilidad de acceso a la información. En particular, *Mistral* destaca por la pertinencia y organización de la información, mientras que *Chat GPT* se caracteriza por un equilibrio global y una notable claridad léxica. *Aclarador*, en cambio, presenta un rendimiento dispar: si bien sobresale en la corrección normativa, muestra debilidades importantes en cuanto a estructura, pertinencia y accesibilidad.

Tomando como referencia los criterios definidos en la rúbrica de evaluación, *Chat GPT* puede considerarse la herramienta más eficaz y eficiente para la reescritura de textos con el objetivo de mejorar su legibilidad y accesibilidad para un público general. Su principal fortaleza reside en la aplicación sistemática de principios de diseño inclusivo, tanto en la estructura como en el contenido. En sus salidas, emplea títulos claros que orientan la lectura y facilita la localización de la información. A ello se suma una rigurosa

simplificación léxica y sintáctica, que asegura la comprensión sin esfuerzo, eliminando casi por completo la jerga técnica y las estructuras oracionales complejas del texto original.

Aunque *Aclarador* realiza una labor competente en cuanto a condensación y simplificación del lenguaje, la ausencia de una estructura visual clara limita su utilidad en términos de encontrabilidad y facilidad de lectura, factores fundamentales para la usabilidad de un documento. En este sentido, y de cara a una comunicación administrativa efectiva y accesible, *Chat GPT* ofrece mayores garantías de éxito.

Ahora bien, cabe destacar que cada herramienta evaluada presenta fortalezas particulares que pueden ser aprovechadas en función del contexto de uso. *Aclarador*, por ejemplo, puede resultar útil en escenarios donde se requiera una simplificación rápida y concisa del contenido, sin necesidad de una reestructuración visual o una navegación mejorada. En concreto, es recomendable en situaciones como:

- Simplificación de borradores internos, donde el objetivo es facilitar la lectura de textos complejos por parte de un equipo familiarizado con el contexto;
- Elaboración de textos breves o resúmenes directos, en los que la estructura visual no es determinante;
- Ediciones rápidas orientadas a eliminar jerga y simplificar la sintaxis, manteniendo la coherencia del mensaje original;
- Primeras pasadas de limpieza textual, como etapa preliminar antes de aplicar otras herramientas más complejas de rediseño o adaptación.

Por su parte, *Chat GPT* resulta especialmente recomendable en casos donde se requiere una alta legibilidad, accesibilidad y facilidad de localización de la información, especialmente en textos extensos o con una estructura compleja. Estas mismas características se observan también en *Mistral*, que demuestra un rendimiento comparable en escenarios similares. Entre los casos de uso más adecuados para estas herramientas se encuentran:

- Producción de documentos destinados al público general, como guías ciudadanas, comunicados institucionales o formularios explicativos;
- Reescritura de contenidos con estructura compleja, que requieren una presentación jerarquizada mediante títulos claros y consistentes;
- Mejora de la experiencia del lector, con textos escaneables, concisos y organizados en función de la lógica del usuario;
- Traducción de lenguaje técnico a lenguaje llano, adaptando conceptos complejos a términos cotidianos sin pérdida de precisión;
- Cumplimiento de estándares de legibilidad y lenguaje claro, que exigen estructuras sintácticas simples, uso predominante de la voz activa y ausencia de construcciones gramaticales innecesarias.

En suma, los datos permiten afirmar que *Mistral* y *Chat GPT* se configuran como herramientas más eficaces que *Aclarador* para la tarea de adaptar textos administrativos a lenguaje claro, especialmente cuando se busca maximizar la claridad, la adecuación del contenido y la facilidad de navegación. Sin embargo, la elección de una u otra herramienta debe basarse en las características específicas del texto y los objetivos comunicativos de cada intervención.

En la siguiente tabla se puede ver una síntesis de las ventajas de cada herramienta y su potencial uso:

	CHAT GPT	ACLARADOR	MISTRAL
DISEÑO	✓	✗	—
ENCONTRABILIDAD	✓	✓	✓
ADAPTABILIDAD	✓	✗	✓
EXPLICACIONES DE	✓	✓	—

TÉRMINOS			
DISPOSICIÓN DEL TEXTO	✓	✓	✓
USOS RECOMENDABLES	<ul style="list-style-type: none"> - Textos largos - Textos técnicos - Textos para el público general. 	<ul style="list-style-type: none"> - Borradores internos - Resúmenes y síntesis de textos - Primer proceso de limpieza y aclaración 	<ul style="list-style-type: none"> - Textos largos y complejos - Documentación para el público general - Borradores

Tabla 16. Tabla resumen de uso y utilidades de cada herramienta.

7. Propuestas de mejora

A pesar de los resultados obtenidos, las herramientas presentan una serie de puntos débiles los cuales se deben mejorar.

Si analizamos herramienta por herramienta, *Aclarador* —que es la que peor rendimiento presenta— podría mejorarse con las siguientes pautas:

1. Entrenamiento con un corpus de lenguaje claro/oscuo: la mejora más crucial consistiría en entrenarla con un corpus que diferencie explícitamente textos claros de textos no claros. Esto le permitiría comprender no solo el léxico y la sintaxis, sino también los principios de organización y señalización visual que hacen un texto verdaderamente claro y "encontrable".
2. Integración de funcionalidades de estructuración visual: además del entrenamiento, se podría programar para que, una vez que el texto sea aclarado, proponga y aplique automáticamente títulos, subtítulos, listas, y otros elementos de diseño que mejoren la encontrabilidad y la lectura rápida, tal como lo hace *Chat GPT*. Esta implementación se podría hacer fácilmente, puesto que como hemos comentado anteriormente, está basada en un *prompt* a Groq, por lo que podría tratarse de mejorar el *prompt* para obtener mejores resultados.

3. Personalización de salida: ofrecer opciones para que el usuario especifique el nivel de detalle o el tipo de estructura deseada, dado que ya está específicamente diseñada para textos administrativos.

Chat GPT, por su parte, también podría incluir algunas mejoras, como:

1. Reducir la omisión y simplificación excesiva: afinar sus modelos o proporcionar instrucciones más específicas en el *prompt* para que, al simplificar, priorice la integridad de la información clave y evite la pérdida de datos esenciales. Esto podría implicar un entrenamiento adicional centrado en la exhaustividad del contenido junto con la claridad.
2. Mejorar la precisión específica para el lenguaje claro: aunque ya es muy bueno, se podría entrenar o ajustar aún más para reducir los "fallos" que comete en comparación con herramientas dedicadas al lenguaje claro. Esto podría implicar un *fine-tuning* específico para tareas de lenguaje claro, similar a cómo Aclarador se especializó en textos administrativos.
3. Abordar la confidencialidad de los datos: para usos profesionales y sensibles, Open AI necesita desarrollar y garantizar mecanismos de privacidad y confidencialidad de los datos introducidos por los usuarios.
4. Mayor control sobre el estilo y la voz: ofrece al usuario un control más granular sobre el estilo de la salida (ej. tono más formal o informal), uso de terminología específica permitida para adaptarse a diferentes contextos, sin sacrificar la claridad.

En cuanto a *Mistral*, a pesar de las fortalezas mencionadas anteriormente, el análisis revela también limitaciones relevantes para la producción de textos en lenguaje claro.

1. En cuanto a la longitud excesiva de las oraciones y la falta de concisión. Esta característica puede explicarse, en parte, por la capacidad de la arquitectura (SWA y ventanas de contexto grandes) para procesar secuencias largas y complejas, que no necesariamente priorizan la concisión durante la generación. No obstante, es relevante señalar que en el desarrollo de *Mistral Large 2* se ha puesto un esfuerzo especial en producir salidas más breves y directas, conscientes de la importancia de la concisión en aplicaciones empresariales.
2. Otra limitación observada es el uso inconsistente de recursos de diseño visual y estructuración interna. Aunque algunos textos emplean elementos como negritas

y tablas de manera efectiva, otros carecen de recursos adicionales (como viñetas o subtítulos internos) que faciliten la navegación conceptual. Esto sugiere que, si bien la arquitectura permite generar estructuras formateadas cuando se le instruye, esta capacidad no es un resultado uniforme o predeterminado del modelo, sino que depende en gran medida de las instrucciones proporcionadas o del ajuste fino realizado.

3. Asimismo, se observa la persistencia de la voz pasiva y de oraciones subordinadas. Aunque la frecuencia de estas construcciones ha disminuido respecto a los textos originales, su presencia sigue siendo notable. Esta tendencia refleja los patrones lingüísticos presentes en los datos de entrenamiento y la capacidad de la arquitectura para manejar construcciones sintácticas complejas. Sin embargo, estas capacidades no implican su restricción automática, por lo que para reducir las de manera sistemática sería necesario un ajuste fino orientado específicamente a estilos más directos y sencillos.

8. Conclusiones

Una de las principales conclusiones que se extraen de este trabajo son los resultados que se pueden obtener con poco presupuesto y haciendo uso de código abierto y técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural. Así lo prueba *Aclarador*, que a pesar de tener una arquitectura simple y no haber sido entrenada, consigue adaptar los textos de manera relativamente aceptable. Por lo tanto, es de suponer que, con algunas mejoras e implementaciones, el rendimiento de la herramienta podría ser mucho mayor. Resulta interesante ver cómo los recursos y las herramientas disponibles actualmente permiten trabajar el procesamiento de los textos de manera eficaz y eficiente, como demuestra dicha herramienta. Así, el servicio beta de *Aclarador* abre las puertas a futuras herramientas que obtengan un rendimiento mucho mayor en la generación de textos en lenguaje claro, manteniendo un presupuesto bajo.

Además, también queda patente que no solo son útiles herramientas especializadas, sino que herramientas generalistas de IA Generativa, como son *Chat GPT* y *Mistral*, son capaces de obtener excelentes resultados. Asimismo, en el caso de *Chat GPT* se trata de una herramienta de gran alcance, por lo que puede ser excelente para la población general siempre que estén lo suficientemente concienciados y educados en IA para hacerlo de forma ética y no comprometer su seguridad.

En conjunto, estos resultados evidencian el potencial de *Mistral*, *Chat GPT* y *Aclarador* como herramientas para la redacción en lenguaje claro, al tiempo que señalan la necesidad de intervenciones adicionales —ya sea mediante postedición humana o mediante ajustes en el entrenamiento del modelo— para abordar de manera más sistemática las limitaciones identificadas.

Finalmente, considero que este trabajo es una muestra más de cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta de gran utilidad en el campo de la filología y la lingüística, así como para la ciudadanía, lo que va en contra de multitud de prejuicios hacia este tipo de sistemas. Por tanto, es deber ahora de las administraciones hacer uso de ellas para asegurarse que sus comunicaciones son claras y respetuosas con la ciudadanía, con el fin de mejorar la confianza, la eficiencia y los procesos administrativos.

9. Bibliografía

- Alarcón Lourdes, R., Moreno, L., & Martínez, P. (2021). Word-Sense disambiguation system for text readability. *Proceedings of the 9th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion*, 147-152. <https://doi.org/10.1145/3439231.3439257>
- Alarcón, R., Moreno, L., & Martínez, P. (2023). EASIER corpus: A lexical simplification resource for people with cognitive impairments. *PLOS ONE*, 18(4), e0283622. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283622>
- Araújo, S., & Aguiar, M. (2023). Simplifying specialized texts with AI: A ChatGPT based learning scenario. En A. Mesquita, A. Abreu, J. V. Carvalho, C. Santana & C. H. P. de Mello (Eds.), *Smart innovation, systems, and technologies. Perspectives and trends in education and technology* (Vol. 366, pp. 599–609). Springer.
- Arballo, G., & Maraschio, R. (2024). Cómo entrenar a los operadores judiciales en la redacción de sentencias y resoluciones en lenguaje claro: diez pautas y técnicas efectivas. En A. R. Retegui & F. Bernabé (Eds.), *Lenguaje claro en Iberoamérica. Principios y prácticas*. Thomson Reuters–La Ley Argentina.
- Asociación Lectura Fácil*. (s. f.). Recuperado 4 de diciembre de 2024, <https://www.lecturafacil.net/es/>
- Asociación Española de Normalización. (2024). *UNE-ISO 24495-1:2024. Lenguaje claro*.
- Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A., & Welsh, S. (2021). *An Introduction to Ethics in Robotics and AI*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51110-4>

- Bayés, M. (2024). El desafío de la claridad en los textos complejos. *Archiletras Científica: Revista de Investigación de Lengua y Letras*, (12), 27–40.
- Blanco Alfonso, I., & Fernández-Martínez, L. M. (2019). *Vulnerabilidad y cultura digital: Riesgos y oportunidades de la sociedad hiperconectada*. Dykinson. <https://elibro.net/es/ereader/upo/147226>
- Blanco Martín, J. A. (2023, mayo). *Lectura fácil: Palabras con ambigüedad semántica* [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM). <https://oa.upm.es/75098/>
- Campillos-Llanos, L., Ortega-Riba, F., Terroba, A. R., Valverde-Mateos, A., & Capllonch-Carrión, A. (2024). CLARA-MeD Tool - A System to Help Patients Understand Clinical Trial Announcements and Consent Forms in Spanish. *Studies in health technology and informatics*, 316, 95–99. <https://doi.org/10.3233/SHTI240354>
- Canada, E., and S. D. (2020, noviembre 5). *Summary of the Accessible Canada Act* Recuperado el 7 de febrero de 2025, de <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/accessible-canada/act-summary.html>
- Cantrell, S. (s. f.). *LibGuides: Health Literacy: Plain Language*. Recuperado el 7 de febrero de 2025, de <https://guides.mclibrary.duke.edu/healthliteracy/plain-language>
- Carretero González, C., Pérez, J., Lanne-Lenne, L., & De los Reyes, G. (2017). *Lenguaje claro. Comprender y hacernos entender*. <http://hdl.handle.net/11531/17353>
- Cassany, D. (1993). *La cocina de la escritura*. Anagrama.
- Center for Plain Language – Make it clear. (s. f.). de <https://centerforplainlanguage.org/>

- Clauss, H. B. (2020) The History of The Plain Language Movement and Legal Language and an Analysis of US Nuclear Treaty Language. *Chancellor's Honors Program Projects*. https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/2380
- Colella, V. (2024). CLAPPI: una revolución lingüística en la comunicación gubernamental de Buenos Aires. *Archiletras Científica: Revista de Investigación de Lengua y Letras*, (12), 161–166.
- Colombo, M. C. (2024). Los grandes modelos de lenguaje (LLM): ¿el futuro del lenguaje claro? En A. R. Retegui & F. B. Rocca (Eds.), *Lenguaje claro en Iberoamérica. Principios y prácticas*, 83-101. Thomson Reuters.
- Corvalán, J. G., & Sánchez Caparrós, M. (Dirs.). (2023). *Guía de directrices para el uso de ChatGPT e IA generativa de texto en la Justicia*. Thomson Reuters La Ley.
- Cutts, M. (2011) *Plain English Lexicon: A guide to whether your words will be understood*. Plain Language Commission.
- Da Cunha, I, & Escobar, M. Á. (2021). Recomendaciones sobre lenguaje claro en español en el ámbito jurídico-administrativo: Análisis y clasificación. *Pragmalingüística*, 29. <https://doi.org/10.25267/Pragmalinguistica.2021.i29.07>
- Da Cunha, I (2022a). Un redactor asistido para adaptar textos administrativos a lenguaje claro. *Procesamiento del Lenguaje Natural*, 69(0), 39-49.
- Da Cunha, I. (2022b). El sistema arText claro: el primer redactor asistido para el español que ayuda a escribir textos en lenguaje claro. En I. Da Cunha (Ed.), *Lenguaje claro y tecnología en la Administración*. <https://doi.org/10.55323/edc.2022.38>

- Da Cunha, I. (2024a). Inteligencia artificial y lenguaje claro en español. En A. R. Retegui & F. Bernabé (Eds.), *Lenguaje claro en Iberoamérica. Principios y prácticas*. Thomson Reuters–La Ley Argentina.
- Da Cunha, I. (2024b). Lenguaje claro y tecnología: una sinergia beneficiosa para la Administración pública. En G. J. Arenas & M. I. Wences (Coords.), *Cómo puede alguien cumplir una ley que nadie entiende. Estudios interdisciplinarios sobre lenguaje claro y cultura de la legalidad* (pp. 91–108). Marcial Pons.
- Dirección General de Traducción (Comisión Europea). (2011). *Cómo escribir con claridad*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://data.europa.eu/doi/10.2782/29256>
- Escobar, M.^a Á., & Samaniego, E. (2022). Análisis contrastivo inglés-español de las recomendaciones sobre lenguaje claro en el ámbito jurídico-administrativo en los últimos 10 años dentro de la Unión Europea. En I. da Cunha Fanego (Coord.), *Lenguaje claro y tecnología en la Administración* (pp. 15–40). Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. https://www.lengtic.uned.es/images/publicaciones/libro_lenguaje_claro_y_tecnologia_administracion.pdf
- European Agency. *Easy to Read Information | European Agency for Special Needs and Inclusive Education*. (s. f.). Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.european-agency.org/about-us/easy-to-read>
- Giunti, M., & Atkins, L. C. (2020). Plain Language and the Paradox of Understanding and Information Availability. *Journal of Multidisciplinary Research (1947-2900)*, 12(2), 41-56.

González-Blanco García, E., Ros Muñoz, S., & Fresno Fernández, V. (2022). Cómo hablan las máquinas español: Logros, retos y oportunidades para la inteligencia artificial aplicada al lenguaje. En Instituto Cervantes (Coord.) & C. Pastor Villalba (Dir.), *El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2022* (pp. 183-199). Instituto Cervantes.

Government of Canada Communications Community Office (2022, septiembre 15). *Plain language, accessibility, and inclusive communications*. Recuperado el 15 de febrero de 2025, de <https://www.canada.ca/en/government/system/government-communications/communications-community-office/communications-101-boot-camp-canadian-public-servants/plain-language-accessibility-inclusive-communications.html>

Government of Canada. (s.f.). *Canada's accessibility roadmap to 2040*. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://accessible.canada.ca/roadmap-to-2040>

Hiraïke Okawara, M. (2023). [Reseña del libro *the impact of plain language on legal English in the United Kingdom*, por C. Williams, 2023]. *The International Journal of Speech, Language, and the Law*, 30(2), 326–331. <https://doi.org/10.1558/ijsl.27414>

Plain Language Europe (s.f.) *Home—Plain Language Europe*. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.plainlanguageeurope.com/en/>

International Federation of Library Associations and Institutions. (2010). *Directrices para materiales de lectura fácil*. The Hague. <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/publications/professional-report/120-es.pdf>

Jakobson, R. (1975). *Ensayos de lingüística general* (1. ed). Seix Barral.

- Janich, A. (2023). *Exploring automatic synonym generation for lexical simplification of Swedish electronic health record* [Tesis de maestría, Linköping University, Department of Health, Medicine, and Caring Sciences]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1764506/FULLTEXT01.pdf>
- Jefatura del Estado. (2008). Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 96, de 21 de abril de 2008. Recuperado el 15 de abril de 2025, de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf>
- Junta de Andalucía (23 de noviembre de 2024). *Nuevo servicio de la Junta para convertir documentos administrativos a lenguaje claro*. Junta de Andalucía. Recuperado 20 de diciembre *Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa* de 2025, de <https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/199126/Aplicacion/documentosadministrativos/lenguajeaccesible/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeInclusionSocialJuventudFamiliaseIgualdad>
- Lam, K. K. L. (2018). Plain Language: A Promising Tool for Quality Legislation. *European Journal of Law Reform*, 20(4), 48-77.
- Lyu, Q., Tan, J., Zapadka, M. E., Ponnatapura, J., Niu, C., Myers, K. J., Wang, G., & Whitlow, C. T. (2023). Translating radiology reports into plain language using ChatGPT and GPT-4 with prompt learning: Results, limitations, and potential. *Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s42492-023-00130-5>

- Maaß C. (2020) *Easy Language – Plain Language – Easy Language Plus* Balancing Comprehensibility and Acceptability. Frank & Time. Recuperado el 5 de febrero de 2025, de <https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/42089/Easy%20Language%20%e2%80%93%20Plain%20Language%20%e2%80%93%20Easy%20Language%20Plus.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Marazzato Sparano, Romina. Lenguaje claro en el siglo XXI: panorama general y propuesta de aplicación al proceso de traducción y corrección. *Revista Internacional de Lenguas*, 2021, núm. 15, <https://raco.cat/index.php/RILE/article/view/392988>.
- Marian. (2019a, diciembre 17). UNE 153101:2018 EX Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos. *Accessibilias*. Recuperado el 5 de febrero de 2025, de <https://accessibilias.es/2019/12/une-1531012018-ex-lectura-facil-pautas-y-recomendaciones-para-la-elaboracion-de-documentos/>
- Marian. (2019b, diciembre 27). UNE 153102:2018 EX Guía en Lectura Fácil para validadores de documentos. *Accessibilias*. Recuperado el 5 de febrero de 2025, de <https://accessibilias.es/2019/12/une-1531022018-ex-guia-en-lectura-facil-para-validadores-de-documentos/>
- Martínez, P. (2024). *A tool suited for cognitive accessibility leveraging easy-to-read resources and simplification strategies*. Comunicación presentada en SEPLN-CEDI-PD 2024: Seminar of the Spanish Society for Natural Language Processing – Projects and System Demonstrations, 19–20 de junio, A Coruña, España.

Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades 2019-2022 – *ARTEXT*. (s. f).
Recuperado 27 de diciembre de 2024, de
<https://iriadacunha.com/FundacionBBVA2015/es/ministerio2019-2022/>

Ministerio para las Administraciones Públicas (1990). *Manual de estilo del lenguaje administrativo* (1. ed., 2. reimpr. rev. y corr).

Montolío, E., & Tascón, M. (2020). *El derecho a entender: La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía. Los Libros de La Catarata*. <https://www-digitaliapublishing-com.bucm.idm.oclc.org/a/80807>

Morandín-Ahuerma, F. (2022). What is Artificial Intelligence? *International Journal of Research Publication and Reviews*., 3(12), 1947-1951. Enero de 2023. DOI:
[10.55248/gengpi.2022.31261](https://doi.org/10.55248/gengpi.2022.31261)

Moreno, L., Alarcon, R., & Martínez, P. (2021). Designing and Evaluating a User Interface for People with Cognitive Disabilities. *Proceedings of the XXI International Conference on Human Computer Interaction*, 1-8.
<https://doi.org/10.1145/3471391.3471400>

Müller-Spitzer, C. (2018). Investigación sobre el uso de diccionarios en la era digital. En *Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula* (pp. 55-80). Lang. <https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/7094>

García Muñoz, Ó. (2012). *Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación*. Real Patronato sobre Discapacidad.

Nomura, M., Nielsen, G. S., & Tronbacke, B. I. (2010). *Guidelines for easy-to-read materials*. Internat. Federation of Library Assoc. and Inst.

- Pedraza, M. B. (2019). Democratización de la lengua de la administración pública: Retos de una propuesta lexicográfica digital panhispánica [Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona]. En *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. <https://www.tdx.cat/handle/10803/667363>
- Picos, J. (2024, octubre 23). Un libro blanco de accesibilidad web, una de las propuestas para asentar la lectura fácil en España. *Actualidad Nebrija*. <https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2024/10/23/un-libro-blanco-de-accesibilidad-web-una-de-las-propuestas-para-asentar-la-lectura-facil-en-espana/>
- Pistola, Sara; Da Cunha, Iria (2024). [Análisis y clarificación de un corpus de fraseología administrativa: una propuesta orientada al uso del lenguaje claro en la Administración española](#). *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 34(2). 494-522.
- PLAIN. (s.f.). *¿Qué es el lenguaje claro?* Recuperado 9 de febrero de 2025, de <https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/>
- Plain English. (s.f.) *About us*. Recuperado 9 de febrero de 2025, de <https://www.plainenglish.co.uk/about-us.html>
- Plain Language Alerts Can Save Lives, Becoming More Prevalent. (2020). *Hospital Peer Review*, 45 (1). <https://www.proquest.com/docview/2326782505/abstract/168724B72CC94D7A-PQ/1>
- Plain language and word choice | Style Manual*. (s. f.). Recuperado 9 de febrero de 2025, de <https://www.stylemanual.gov.au/writing-and-designing-content/clear-language-and-writing-style/plain-language-and-word-choice>

Plainlanguage.gov | *Use simple words and phrases*. (s. f.). Recuperado 7 de febrero de 2025, de <https://www.plainlanguage.gov/guidelines/words/use-simple-words-phrases/>

Plena Inclusión. (s.f.). *Lectura fácil*. Recuperado 25 de febrero de 2025, de <https://www.plenainclusion.org/discapacidad-intelectual/recurso/lectura-facil/>

Ramírez, J.-D., J., & Pérez. (2019). *Lectura fácil y lenguaje claro del acceso a la información al derecho a comprender*.

Real Academia Española, *Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible*. (s. f.). Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.rae.es/la-institucion/red-panhispanica-de-lenguaje-claro-y-accesible>

Real Academia Española, *Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible*. (2024). Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.rae.es/obras-academicas/obras-linguisticas/guia-panhispanica-de-lenguaje-claro-y-accesible>

Ruiz, V. M. G., Martín, A., & Martín, V. M. G. R. y A. (2024, mayo 13). Norma ISO 24495-1 y lenguaje claro. *La Linterna del Traductor*. Recuperado el 10 de junio de 2025, de <https://lalinternadeltraductor.org/n27/iso-lenguaje-claro.html>

Sarrion, E. (2023). What is ChatGPT? *Exploring the power of ChatGPT* (pp. 3–8). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9529-8_1

Schriver, K. A. (2017). Plain Language in the US Gains Momentum: 1940–2015. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 60(4), 343-383. IEEE Transactions on Professional Communication. <https://doi.org/10.1109/TPC.2017.2765118>

- Siu, S. C. (2023). ChatGPT and GPT-4 for professional translators: Exploring the potential of large language models in translation. *Computational Linguistics & Natural Language Processing eJournal*, 5(24).
- Soto, V. (2024, marzo 20). Con un lenguaje claro podemos ejercer mejor nuestros derechos. *La Rioja*. Recuperado el 10 de diciembre, de <https://www.larioja.com/la-rioja/lenguaje-claro-podemos-ejercer-mejor-derechos-20240320073927-nt.html>
- Souza, C. S. M. de, Campos, R. H. de F., & Carrizalez, D. M. (2023). La lectura fácil como estrategia de accesibilidad cognitiva para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual. *Revista Saber Incluir*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24065/rsi.v1i1.2545>
- Sparano, R. M. (2021). Lenguaje claro en el siglo XXI: Panorama general y propuesta de aplicación al proceso de traducción y corrección. *Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages*, 15, Article 15. <https://raco.cat/index.php/RILE/article/view/392988>
- Staiano, N. (2021). El lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía. *Cuadernos del INAP (CUINAP)*, 59, Article 59. [//publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/article/view/204](http://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/article/view/204)
- Stewart, J. (2010). Plain language: From «movement» to «profession». *Australian Journal of Communication*, 37(2), 51-72.
- Stoll, M., Kerwer, M., Lieb, K., & Chasiotis, A. (2022). Plain language summaries: A systematic review of theory, guidelines, and empirical research. *PLoS One*, 17(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268789>

- Terroba Reinares, A. R. (2024). Simplificación del lenguaje sanitario: herramientas de procesamiento del lenguaje natural. *Archiletras científica: revista de investigación de lengua y letras*, (12), 125–137.
- Torrijos, C., & Oquendo, S. (2021). ¡Hola! Soy Clara y mido la claridad de tu texto. *Archiletras científica: revista de investigación de lengua y letras*, (6), 119–134
- Unión Europea. (2019). Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 151, 70–115. Recuperado 15 de julio de 2025, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882>
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*. Recuperado el 10 de marzo, de <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf>
- Viñuales-Ferreiro, S., & Pistola, S. (2022). *Lenguaje claro y variación terminológica en textos de la administración en Lenguaje claro y tecnología de la administración*. Comares. <https://doi.org/10.55323/edc.2022.38>
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. (s. f.). Recuperado 9 de febrero de 2025, de <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Plain Language Association International (PLAIN). *Who are we?* (s. f.). Recuperado 10 de febrero de 2025, de <https://plainlanguagenetwork.org/about/who-we-are/>

10. Anexos

ANEXO I

PERTINENTE	0 pts.	5 pts.	10 pts.
Identificación de los lectores y sus características	Se identifican y consideran de forma exhaustiva las características relevantes de los lectores (alfabetización, idioma, cultura, etc.).	Se consideran algunas características de los lectores, pero no de forma exhaustiva.	No se evidencia consideración de las características de los lectores.
Identificación del objetivo de los lectores	Se identifica claramente el objetivo o los posibles objetivos de los lectores.	Se identifica un posible objetivo de los lectores, pero podría ser más específico.	No se identifica el posible objetivo de los lectores al leer el texto.
Identificación del contexto de lectura	Se consideran los aspectos relevantes del contexto de lectura (dónde, cómo, cuándo, etc.).	Se consideran algunos aspectos del contexto de lectura, pero no todos los relevantes.	No se considera el contexto en el que los lectores interactuarán con el texto.
Selección del tipo de documento adecuado	El tipo de texto generado es el más adecuado para las características, el objetivo y el contexto de los lectores.	El tipo de texto generado podría ser adecuado, pero existen alternativas más apropiadas.	El tipo de texto generado no parece el más adecuado para los lectores y su objetivo.
Selección de los contenidos necesarios para los lectores	El texto incluye solo la información que los lectores necesitan para su objetivo, priorizando sus necesidades.	El texto incluye la información necesaria en gran medida, pero podría haber omisiones o inclusiones mejorables.	El texto incluye información innecesaria o excluye información relevante.
PUNTOS TOTALES:	/50		
ENCONTRABLE	0 pts.	5 pts.	10 pts.
Estructura del documento para los lectores	La información está agrupada de forma lógica y ordenada de manera que facilita la comprensión y la búsqueda.	La información está agrupada y ordenada parcialmente de forma lógica para los lectores.	La información no está agrupada de forma lógica ni ordenada para los lectores.
Señalización visual de relaciones, orden y prominencia	Se utilizan de forma efectiva técnicas de diseño inclusivo para mostrar relaciones, orden de lectura y destacar información importante.	Se utilizan algunas técnicas de diseño, pero su aplicación podría ser más consistente o efectiva.	No se utilizan técnicas de diseño para destacar información o mostrar relaciones.
Utilización de títulos que reflejan la estructura y el contenido	Se utilizan títulos claros, precisos y uniformes que anticipan el contenido y reflejan la estructura del texto.	Se utilizan algunos títulos, pero no siempre reflejan con precisión el contenido o la estructura.	No se utilizan títulos o los utilizados no son claros ni descriptivos.

Mantenimiento separado de la información complementaria COMPRENSIBLE	La información complementaria (si la hay) se mantiene separada mediante el uso de apéndices u otros formatos.	La información complementaria se distingue parcialmente de la información principal.	La información complementaria está mezclada con la información principal.
PUNTOS TOTALES:	/40		
ASPECTOS DISCURSIVO	0 pts.	5 pts.	10 pts.
Oraciones de menos de 35 caracteres	Todas las oraciones son de menos de 35 caracteres.	Gran parte de las oraciones son de menos de 35 caracteres	Casi ninguna oración es de menos de 35 caracteres.
Escritura de frases concisas (una idea por frase)	Ninguna oración incluye más de una idea.	Solo aquellas oraciones que no se pueden dividir más presentan más de una idea.	Hay una gran cantidad de oraciones que expresan más de una idea.
Mención de un solo tema por párrafo	Ningún párrafo incluye más de un tema.	Solo aquellos párrafos que no se pueden dividir más presentan más de un tema.	Hay una gran cantidad de párrafos que expresan más de un tema.
Los párrafos son claros y concisos	Los párrafos presentan la idea de forma clara, sin caer en ideas vagas o innecesarias. Toda la información es precisa.	Los párrafos son claros, pero algunas palabras o expresiones resultan redundantes o innecesarias.	Abundan las redundancias, las palabras innecesarias y la falta de concisión. Las ideas principales no quedan claras.
Uso de títulos para guiar el contenido y la lectura	Hay títulos que diferencian cada parte del texto y que anticipan al lector qué idea van a encontrar en ese párrafo (plazo de presentación, objetivo, condiciones, etc.)	Hay algunos títulos que ayudan a orientar al lector, pero no están correctamente empleados o son insuficientes.	No hay títulos o se han usado incorrectamente.
Uso de marcadores textuales	Hay marcadores textuales empleados de forma adecuada. Ayudan a organizar las ideas para el lector y a hacer la lectura más fluida.	Hay algunos marcadores, pero resultan escasos o no están empleados correctamente. No dan fluidez a la lectura y las ideas no quedan completamente organizadas	No hay marcadores o están usados incorrectamente.
Garantía de la cohesión del documento	La cohesión está presente en todo el texto.	La mayoría del texto está cohesionado.	El texto no está correctamente cohesionado y no parece una única unidad.
PUNTOS TOTALES:	/70		
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICO	0 pts.	5 pts.	10 pts.
Uso de la voz activa sobre la pasiva	No hay presencia de voz pasiva. Todas las oraciones están en voz activa.	Apenas hay uso de voz pasiva.	Abunda la voz pasiva.
Se menciona el sujeto	El sujeto está correctamente explicitado en todas las ocasiones.	A veces se omite el sujeto, pero no de forma excesiva.	Se omite el sujeto con frecuencia y da lugar a la ambigüedad en algunas ocasiones.

Orden lógico de las oraciones (sujeto+verbo+predicado)	Se sigue el orden lógico de las oraciones en prácticamente todas las oraciones.	En la mayoría de las oraciones se cumple el orden lógico, pero no en todas.	No se cumple este orden en casi ninguna oración.
Se formulan las ideas en positivo	Casi todas las oraciones están en positivo. Las que no lo están es porque es difícil reformularlas.	La mayoría de las oraciones están en positivo, pero hay varias oraciones en negativo que se deberían haber cambiado.	Abundan las oraciones negativas. No se ha hecho un esfuerzo por pasarlas a positivo.
Se evitan los gerundios	Apenas hay gerundios. Si los hay es porque son estrictamente necesarios y no se pueden sustituir por ninguna otra fórmula.	Hay algunos gerundios, pero no son abundantes.	Hay abundantes gerundios, no se usan correctamente y complican el texto.
Se priorizan las oraciones simples y coordinadas sobre las subordinadas	La gran mayoría de oraciones son simples o coordinadas.	Hay algunas oraciones subordinadas, pero no son excesivamente complejas ni largas.	Hay abundantes oraciones subordinadas. Son largas, complejas y difíciles de leer.
PUNTOS TOTALES:	/60		
ASPECTOS LÉXICOS	0 pts.	5 pts.	10 pts.
Uso de palabras comunes en lugar de tecnicismos	No hay presencia de tecnicismos, y si los hay están correctamente aclarados	Hay tecnicismos con frecuencia, pero están explicados.	Hay muchos tecnicismos y, además, no están explicados.
Se explican los términos que no se puedan sustituir	Todos los términos que no se pueden sustituir están explicados	Algunos términos que no se pueden sustituir están explicados.	No hay ningún término explicado.
Se hace uso de palabras precisas	El texto no presenta ambigüedad, se usa la palabra exacta para cada idea o concepto.	Algunas palabras no son completamente precisas, pero no afecta a la comprensión del texto.	Hay abundantes palabras ambiguas que no son precisas. Esto afecta a la comprensión del texto.
Se eliminan las palabras innecesarias	No hay palabras innecesarias, toda palabra en el texto tiene una razón para estar ahí.	Hay palabras innecesarias que hacen el texto más largo o pesado, pero no afecta a la comprensión.	Numerosas palabras son innecesarias y hace el texto confuso.
Se evitan los arcaísmos	No hay presencia de arcaísmos que no se entiendan.	Hay algunos arcaísmos presentes, pero se entienden con facilidad o no entorpecen la lectura.	Los arcaísmos son abundantes. La lectura se vuelve lenta e incomprensible.
Se usan palabras concretas en lugar de las abstractas	No hay palabras abstractas, solo nombres concretos.	Hay algunas palabras abstractas, pero de uso frecuente y común. No resulta un problema para el lector.	Hay numerosas palabras abstractas que dificultan la comprensión.
PUNTOS TOTALES:	/60		
PUNTUACIÓN GLOBAL:	/280		
PORCENTAJE			

ANEXO II

Texto 3 de Chat GPT (58,93 % de claridad)	Texto 16 de Chat GPT (texto con 100 % de claridad)
<p>Preámbulo del Reglamento de modificación de los consejos rectores de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid</p> <p>El Ayuntamiento de Madrid, según lo permite su capacidad para organizarse por sí mismo, ha creado cinco organismos autónomos. Cada uno de ellos tiene un consejo rector, que es su principal órgano de gobierno y dirección. Estos consejos están formados por un presidente y un número determinado de vocales, tal como indican sus estatutos.</p> <p>Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid (ROGA), hay dos tipos de vocales:</p> <p>Los que son nombrados por los grupos políticos del Ayuntamiento.</p> <p>Y los que no pertenecen a grupos políticos.</p> <p>Los vocales pueden ser concejales, miembros de la Junta de Gobierno, responsables de otras áreas del Ayuntamiento, personal técnico de la Administración, personas expertas o representantes de organizaciones sociales, empresariales o sindicales. Esto permite que distintos sectores de la sociedad participen en la gestión pública y que los consejos sean más diversos y representativos.</p>	<p>Ordenanza Fiscal 8/2024, de 23 de diciembre Norma que regula la nueva tasa por la gestión de los residuos en Madrid Versión en lenguaje claro</p> <p>¿Qué es esta ordenanza y por qué se ha creado?</p> <p>Esta ordenanza crea una tasa (un tipo de impuesto) que deben pagar las personas, empresas o entidades que generan residuos en Madrid. El objetivo es cubrir el coste real de los servicios de recogida, transporte, tratamiento y vigilancia de los residuos que gestiona el Ayuntamiento.</p> <p>¿Por qué se cobra esta tasa ahora?</p> <p>Porque lo exige la Ley 7/2022, que obliga a todos los ayuntamientos de España a establecer una tasa específica por los residuos municipales. Esta ley dice que:</p> <p>Cada municipio debe tener un sistema que refleje lo que cuesta realmente gestionar los residuos.</p> <p>La tasa debe ser justa, transparente y suficiente para cubrir los gastos.</p> <p>Se deben tener en cuenta cosas como el tipo y la cantidad de basura que se genera, el transporte, el reciclaje, el cierre y vigilancia de vertederos y las campañas para informar a la ciudadanía.</p> <p>¿Quién ha hecho esta norma y cómo?</p> <p>La Agencia Tributaria Madrid, que depende del Ayuntamiento, ha sido la encargada de preparar esta ordenanza. Lo</p>

Texto 3 de Chat GPT (58,93 % de claridad)	Texto 16 de Chat GPT (texto con 100 % de claridad)
<p>Desde que se aprobó el reglamento en 2004, el número de grupos políticos en el Ayuntamiento ha pasado de tres a seis (en el mandato 2019-2023). Este aumento hace necesario modificar el artículo 6 de los estatutos de los cinco organismos autónomos, para añadir dos vocales más a cada consejo rector y así mantener esa pluralidad.</p> <p>Este reglamento se aprueba según lo previsto en:</p> <p>La Ley de Bases del Régimen Local.</p> <p>La Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.</p> <p>Además, cumple los principios que deben guiar una buena regulación:</p> <p>Seguridad jurídica: deja claro cuántos miembros debe tener cada consejo rector.</p> <p>Transparencia: informa con claridad sobre el cambio.</p> <p>Necesidad y eficacia: responde a un interés general, que es garantizar la diversidad política en estos órganos.</p> <p>Eficiencia: no añade trámites innecesarios ni dificulta la gestión pública.</p> <p>Proporcionalidad: solo regula lo imprescindible y agrupa en un solo documento la modificación de los estatutos de los cinco organismos.</p> <p>Necesidad y eficacia: responde a un interés</p>	<p>ha hecho siguiendo:</p> <p>La Ley reguladora de las Haciendas Locales, que dice que cada ayuntamiento debe aprobar sus propias tasas e impuestos.</p> <p>Las normas propias del Ayuntamiento de Madrid sobre gestión tributaria.</p> <p>¿Qué principios sigue esta tasa?</p> <p>Esta tasa se basa en el principio de "quien contamina, paga", lo que significa que quien genera más residuos, paga más. También se incluye la posibilidad de implantar sistemas de pago por generación, para que la tasa sea más justa según lo que cada persona o empresa contribuya al problema.</p> <p>¿Cómo está organizada esta ordenanza?</p> <p>Tiene 8 capítulos y 19 artículos que explican en detalle cómo se aplica esta tasa.</p> <p>Incluye una disposición transitoria (una norma temporal) y dos disposiciones finales.</p> <p>Contiene un anexo con las tarifas, es decir, cuánto se debe pagar en cada caso.</p>

Texto 3 de Chat GPT (58,93 % de claridad)	Texto 16 de Chat GPT (texto con 100 % de claridad)
<p>general, que es garantizar la diversidad política en estos órganos.</p> <p>Eficiencia: no añade trámites innecesarios ni dificulta la gestión pública.</p> <p>Proporcionalidad: solo regula lo imprescindible y agrupa en un solo documento la modificación de los estatutos de los cinco organismos.</p>	

ANEXO III

Texto n.º 7 de Aclarador (39,29 % de claridad)	Texto n.º 13 de Aclarador (80,36 % de claridad)
<p>La Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos, de 30 de enero de 1992, regula la señalización y balizamiento de obras y trabajos en la vía pública.</p> <p>La infraestructura de Madrid es insuficiente en servicios públicos, lo que hace necesaria su continua renovación y mejora. Esto se traduce en una gran cantidad de obras y trabajos en la vía pública, que producen dificultades al tránsito y a los transportes públicos, y causan accidentes.</p> <p>Para reducir al mínimo los peligros y dificultades, es fundamental atender debidamente la señalización y balizamiento de estas obras. Con este objetivo, se establecen normas que deben ser cumplidas exactamente a partir de su entrada en vigor.</p> <p>CAPÍTULO I: Ámbito de la ordenanza y condiciones generales</p> <p>Artículo 1: La ordenanza regula la señalización y balizamiento de todas las obras o trabajos en la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término municipal de Madrid.</p> <p>Artículo 2: La obligación de señalar alcanza no solo a la propia ocupación de la vía pública, sino también a lugares que requieren indicación debido a las obras y trabajos.</p> <p>Artículo 3: No se puede ocupar la vía pública sin instalar las señales previstas en esta ordenanza.</p> <p>Artículo 4: La infracción a los preceptos de la ordenanza puede ser sancionada con</p>	<p>"Ordenanza 10/2022, de 28 de junio, Reguladora del Servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad.</p> <p>El Pleno del Ayuntamiento de Madrid adoptó un acuerdo el 27 de abril de 2016. Este acuerdo fue para modificar la Ordenanza Reguladora del Acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para Mayores y/o Personas con Discapacidad de 29 de julio de 2009.</p> <p>Los Servicios de Atención Social Primaria (ASP) del Ayuntamiento de Madrid ofrecen asesoramiento y apoyo a las personas usuarias. Estos servicios informan y orientan a las personas sobre los recursos sociales disponibles.</p> <p>Entre estos recursos sociales se encuentran:</p> <p>El servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad.</p> <p>Los servicios de centros de día, residencias y apartamentos para personas mayores.</p> <p>Los centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva.</p> <p>Muchas personas usuarias de los servicios de ASP comienzan como beneficiarias de estos servicios. Luego, evolucionan hacia la percepción de otras prestaciones y servicios.</p> <p>En algunos casos, se producen supuestos de superposición de horarios o duplicidad de prestaciones. Esto sucede cuando una persona es beneficiaria de un servicio en ASP y luego obtiene el reconocimiento de un determinado grado de dependencia.</p>

<p>multa de hasta 100.000 pesetas.</p> <p>CAPÍTULO II: Características generales de la señalización</p> <p>Artículo 5: La señalización debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes y no pueden ser alterados sus requisitos o modelos.</p>	<p>La valoración de las necesidades de las personas beneficiarias debe basarse en el baremo de dependencia establecido en la legislación estatal. Esto evita desigualdades en las intensidades reconocidas en los servicios.</p> <p>Es importante reconocer la labor de intervención social de los trabajadores sociales. Ellos diseñan la intervención social con las personas destinatarias de los servicios.</p> <p>El criterio técnico de los trabajadores sociales debe determinar la procedencia de un tipo de intervención social. Esto se basa en instrumentos técnicos como el baremo social.</p> <p>El baremo social puede ser objeto de revisión o modificación cuando la realidad social lo aconseje.</p> <p>La redacción de la norma contó con la participación de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid. Se detectaron nuevas situaciones de necesidad social grave no contempladas antes.</p> <p>Se ha regulado un procedimiento simplificado de concesión del servicio de ayuda a domicilio. Esto es para aquellos supuestos en los que la perentoria necesidad de prestar el servicio aconseje su reconocimiento inmediato.</p>
--	---

ANEXO IV

Texto n.º 9 (51,79 % de claridad)	Texto n.º 14 (92,86 % de claridad)
<p data-bbox="199 360 750 461">Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 25 de febrero de 2011</p> <p data-bbox="199 495 750 898">El 31 de mayo de 2004, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de Energía (OPACFE). Esta ordenanza fue pionera y eficaz en la lucha contra la contaminación acústica, siguiendo lo establecido por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que otorga a los ayuntamientos la competencia para elaborar ordenanzas en materia de protección del medio ambiente frente al ruido y las vibraciones.</p> <p data-bbox="199 931 750 1570">La valoración de la OPACFE es muy positiva debido a los logros obtenidos durante estos años. La ordenanza ha permitido contar con mecanismos eficaces para abordar la lucha contra la contaminación acústica en dos frentes: la preservación de los niveles sonoros ambientales y la intervención frente a los emisores acústicos, especialmente los vehículos y las actividades económicas. Esta respuesta normativa ha sido necesaria debido a la amplia definición legal de contaminación acústica, que se refiere a "la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente".</p> <p data-bbox="199 1603 750 1872">Sin dejar de lado lo esencial de la OPACFE, tanto en lo relativo a la contaminación acústica como a la regulación de la contaminación térmica incluida en dicha norma, el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto como objetivo prioritario la actualización de esta ordenanza por varias razones que se analizan a continuación.</p> <p data-bbox="199 1906 750 1973">Antes de ese análisis, es importante recordar que la lucha contra el ruido y las vibraciones</p>	<p data-bbox="770 360 1321 461">Ordenanza 9/2022, de 28 de junio, de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales</p> <p data-bbox="770 495 925 528">Introducción</p> <p data-bbox="770 562 1029 595">Contexto y Objetivos</p> <p data-bbox="770 595 1321 831">Mejorar la calidad de las normas municipales es uno de los principales desafíos de nuestra ciudad. Tener un conjunto de normas claro, sencillo y actualizado es esencial para aumentar la seguridad jurídica, evitar obstáculos innecesarios para ciudadanos y empresas, y reforzar la transparencia.</p> <p data-bbox="770 864 1321 1032">El Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo una serie de medidas en esta dirección, centradas en el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, aprobado por la Junta de Gobierno el 6 de febrero de 2020.</p> <p data-bbox="770 1066 1321 1267">Como parte de este plan, en el primer semestre de 2020 se revisó la normativa municipal para identificar normas obsoletas, derogadas tácitamente, aquellas que no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas, y detectar duplicidades y redundancias.</p> <p data-bbox="770 1301 1321 1637">Esta revisión se plasmó en un informe que concluyó que existen normas en nuestro sistema municipal que están derogadas tácitamente o en desuso, normas que regulan servicios que ya no existen, normas para las cuales el Ayuntamiento ya no tiene competencia, y reglamentos que pueden ser sustituidos por instrumentos más flexibles y no normativos, como es el caso de los reglamentos de los consejos sectoriales.</p> <p data-bbox="770 1671 1321 1872">Para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la conveniencia de iniciar un proceso de limpieza del sistema normativo municipal, eliminando todas estas normas innecesarias, la Junta de Gobierno convocó una consulta pública previa el 17 de diciembre de 2020.</p> <p data-bbox="770 1906 1321 1973">Los resultados de la consulta mostraron el interés de los ciudadanos en que este proceso</p>

<p>se enmarca en el ejercicio de las competencias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública, así como en la garantía del derecho constitucional a la intimidad personal y familiar.</p> <p>El daño que produce el ruido puede variar desde generar molestias hasta suponer un riesgo grave para la salud de las personas y para el medio ambiente en general. Por ello, es necesario abordar la regulación de la lucha contra el ruido desde una perspectiva amplia e integradora, cubriendo todas las facetas de este problema: actuaciones de prevención, vigilancia y control a través de instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental, y la actuación administrativa de inspección, control y disciplina sobre los diferentes emisores acústicos.</p>	<p>se realizara lo antes posible, ya que la existencia de estas normas compromete la seguridad jurídica y genera problemas en su interpretación y aplicación.</p> <p>El primer paso para eliminar estas disposiciones innecesarias fue la aprobación por el Pleno de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, que supuso la derogación de 17 normas y el mandato para derogar una más.</p> <p>Sin embargo, este proceso necesita completarse con la aprobación de una nueva ordenanza de derogación normativa que limpie aún más el sistema jurídico municipal. Con esta ordenanza, se pretende derogar otras 19 normas en áreas como organización municipal, urbanismo y espacio público, medio ambiente, participación ciudadana y servicios a los ciudadanos.</p> <p>Estructura de la Ordenanza La ordenanza se estructura en un artículo único que contiene la lista de las normas que quedan derogadas, agrupadas por áreas temáticas, una disposición adicional única, una disposición transitoria única y seis disposiciones finales.</p> <p>La disposición final primera tiene como objetivo modificar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de 31 de mayo de 2004 (ROPC) para actualizar el régimen jurídico de los consejos sectoriales. Esto permitirá derogar los reglamentos de los 13 consejos sectoriales existentes actualmente.</p> <p>Dado que el capítulo I del título IV del ROPC está actualmente sin contenido, se propone una redacción completa del título IV para su mejor consolidación y comprensión. Este título quedará conformado por dos capítulos: el capítulo I, dedicado a los consejos sectoriales, y el capítulo II, dedicado al Consejo Social de la Ciudad de Madrid.</p>
---	---